

Imagine: Diana Creangă

Ghid pentru proiectele European Research Council ERC (StG-ERC, CoG-ERC și ADG-ERC)

Coordonator: Codrin Dinu Vasiliu

Carmen-Mihaela Popescu
Petronela Savin
Diana Creangă
Tatiana Grigore
Ioan Sebastian Brumă
Elena Isabelle Tamba
Cosmina Timoce-Mocanu

Lucian Cuiubș
Lucian Tanasă
Irina Frasin
Alina Rusu
Meda Gâlea
Cecilia Țugulia
Maria-Cristina Popescu

Mihai Chițea
Simona Stănescu
George Bodi
Creola Brezeanu
Carmen Dobre

Ghid pentru proiecte ERC (StG-ERC, CoG-ERC și ADG-ERC)

Proiecte finanțate de European Research Council (ERC)

Versiunea X / 20 August 2024

Codrin Dinu Vasiliu - Academia Română, Filiala Iași / **Coordonator**

Carmen-Mihaela Popescu - Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni

Petronela Savin - Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Diana Creangă - SIA Teritorial Invest

Tatiana Grigore - EVOLVIO

Ioan Sebastian Brumă - Academia Română, Filiala Iași / Rural Development Research Platform

Elena Isabelle Tamba - Academia Română, Filiala Iași

Cosmina Timocea-Mocanu - Academia Română, Filiala Cluj-Napoca

Lucian Cuibus - Academia Română, Filiala Cluj-Napoca

Lucian Tanasă - Academia Română, Filiala Iași

Irina Frasin - Academia Română, Filiala Iași

Alina Rusu - USAMV Cluj-Napoca

Meda Gâlea - Academia Română, Filiala Iași

Cecilia Țugulia - Magazia Morăriței

Maria-Cristina Popescu - Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni

Mihai Chițea - Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București

Simona Stănescu - Academia Română, București

George Bodi - Academia Română, Filiala Iași

Creola Brezeanu - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Bacău

Carmen Dobre - Academia Română, București

INDEX

Calendar	6
Coduri	6
Principii ale programului ERC	7
Motive pentru a intra în programul European Research Council (ERC)	7
Excelența în cercetare	7
Independența în cercetare	8
Cercetare de frontieră	9
Open Knowledge și Responsible Research and Innovation	9
Echitatea de gen	10
Echitatea distribuției resurselor	10
Pasiunea în cunoaștere și cercetare	10
Informații recente cu privire la programele ERC	11
Eligibilitate	13
Condiții de eligibilitate	13
Structura echipei de proiect	13
Eligibilitatea Instituției-Gazdă	14
Cadrul General	15
Principalele linii de finanțare	15
Dimensiunea HORIZON a programului ERC	15
Managementul eficient al implementării	16
Sistemele și ecosistemele de beneficiari	17
Sistemele de tip multi actor	17
Sistemul beneficiarilor	18
Sistemul rezultatelor	18
Cadrul global și local de implementare	20
Provocări culturale conceptuale	20
Echipa proiectului	21
Principal Investigator	22
Strategii pe termen lung	22
Aspecte preliminare	24
Atenționare privind depunerea înainte de termenul-limită	25
NOTA BENE	25
Instituția-gazdă - Host Institution	26
FORM	26

Condiții	26
Recomandări	26
Roluri	27
Roluri pe platforma Funding & Tenders	27
Rolurile în cadrul proiectului	27
Titlul și abstractul	28
Acronim - ACRONYM	28
Abstract - SUMMARY	29
ERC Panel	29
SAVE	29
Secțiunea PARTICIPANTS	30
Descarcă Part B	32
Butoanele de salvare a datelor încărcate	33
Secțiunea PROPOSAL FORMS	34
Fișierele care trebuie încărcate pe platformă	36
Scrisoarea de angajament a instituției gazdă	37
Host Support Letter	37
Extrase din modelul standard	37
Extras din Host Support Letter	37
Secțiunile de pe platformă	39
Secțiunea General Information	40
Secțiunea Participants	43
Secțiunea Budget	45
Secțiunea Ethics & security	46
Secțiunea Other Data	47
Validarea și salvarea datelor	48
Butonul care „frige”: SUBMIT	49
Documente și anexe	50
Informații utile privind anexele	50
Part B1 - Structura documentului	51
Cover	51
Proposal summary (cel mult 2000 de caractere)	51
Interdisciplinaritate (cel mult 1000 de caractere)	51
Section A	51
Section B - CV-ul persoanei care coordonează - PI CV	52
Alte informații	52
Cerințe generale	52

Part B2 - Structura documentului	53
Section a. State-of-the-art and objectives	53
Section b. Methodology	53
Appendix - Tabel cu granturile persoanei care coordonează	54
Buget	55
Costurile de personal	56
Beneficiarii și comunitatea beneficiarilor	57
Etica și Estetica în proiectele ERC	59
Citizen Science	59
Instrumente retorice, alternative, de transfer de cunoaștere	59
Importanța eticii în proiectele ERC	60
Estetica și rolul ei în transferul de cunoaștere	60
Retorica și tehnicile teatrale în comunicare	60
Transferul de cunoaștere consolidat	61
Gender Equity	62
Procesul de evaluare	63
Domeniile și comisiile (Panels) de evaluare	63
Procesul de evaluare	63
Sistemul de evaluare	64
Locuri de muncă (Jobs) în echipele ERC	65
Cum aplicați pentru angajarea în proiectele ERC aflate în desfășurare	65
Programe de tipul Visiting Fellowships	65
Cum aplicați	65
Informații suplimentare	66
Acțiuni de mentorat	66
FAQ pe platforma Funding & Tenders	67
Pașii recomandați	68
Sfaturi generale	69
Autorii ghidului	70
Mențiuni	78
CLIPP	78
Consoțul CLIPP	78
Laboratoarele Cesar	79
Ecosistemul CESAR	79
Centrul Cesar	79
Referințe	80
Resurse digitale	80

Materiale din prezentările HORIZON EUROPE NCP ERC	80
Rapoarte naționale și europene	80
Volume	81
Anexa 1 - Draftul de lucru	82
Argument	82
Recomandări preliminare	82
Cuvintele cheie	83
Scopul, misiunea, obiectivele, principiile, impactul	87
Anexa 2 - Draftul pentru Curriculum Vitae & Track Record	88
RESEARCH ACHIEVEMENTS	88
Research results	88
Factual explanations	88
Recomandări	88
ATENȚIE	88
EXEMPLE	88
EXEMPLUL 1 - Codrin Dinu Vasiliu	89
De pus în secțiunea Additional Information	90
EXEMPLUL 2 - Ioan Sebastian Brumă	92
De pus în secțiunea Additional Information	93
EXEMPLUL 3 - Elena Tamba	94
De pus în secțiunea Additional Information	96
Anexa 3 - Metodologii utile	97
The Delphi method - Prezentare de Mihai Chițea	97
Acknowledgement	98

Calendar

Programe	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
ERC-StG 2024 - Deadline			15							
ERC-CoG 2025 - Opening		26								
ERC-ADG 2024 - Deadline	29									
ERC-ADG 2025 - Opening										22
ERC-SyG 2024 - Deadline				6						

Evenimente corelate	08	09	10	11	12
ERC Advanced Grant 2024 applicants webinar	19				
ERC Info Day în România		5			
Atelier CLIPP 9 - Ghid ERC		11			
Webinar - ERC 2025		12			
Workshop European Research Area Dialogue on Research Management (RMA)		24			
ERC grantees at the European Researchers' Night - 2024 edition		27			
ERC in EU Week of Regions & Cities			7-10		

Coduri

<p>ERC-StG - Starting Grants</p> <p>ERC-CoG - Consolidator Grants</p> <p>ERC-ADG - Advanced Grants</p> <p>ERC-SyG - Synergy Grants</p>	<p>CE - Comisia Europeană</p> <p>ERC - European Research Council</p> <p>DORA - Declaration on Research Assessment</p> <p>HI - Host Institution</p> <p>PI - Principal Investigator</p>
--	--

Principii ale programului ERC

Motive pentru a intra în programul European Research Council (ERC)

Principalele motivații pentru a intra în comunitatea ERC sunt date de coordonatele fundamentale ale acestui sistem de finanțare:

- Independența în cercetare;
- Recunoașterea la nivelul sistemului;
- Consolidarea vizibilității.

Why to apply for ERC grant?

To make your scientific dream a.....REALITY!!!

ERC offers **Independence, Recognition & Visibility** to:

- Work on a research topic of own choice in **ANY FIELD** of frontier research
- Gain financial autonomy for long term: **5 years** in individual grants, **6 years** in Synergy grants
- Negotiate the **best conditions** of work with the Host Institution
- Attract **excellent team members** and **collaborators** from anywhere in the world
- Move with the grant to **any place in Europe** if desired ("Portability of grants")

4
NCP@UEFISCDI

<https://www.ncp.uefiscdi.ro/>

Sursa: **ERC Overview 2024**, Laura Chirilă, HORIZON EUROPE NCP ERC

Exelența în cercetare

- Misiunea Programului European Research Council (ERC) este aceea de a susține excelența în cercetare.
- Dezvoltarea cercetării care transformă lumea în care trăim reprezintă obiectivul fundamental pentru ERC.
- Exelența în cercetare este dată în primul rând de excelența în cercetarea științifică, dar ea nu poate fi obținută fără excelența în managementul impactului în ecosistemele de cunoaștere și excelența în transferul de cunoaștere în comunitățile de beneficiari.
- În ecosistemul finanțărilor asigurate de Comisia Europeană (CE), excelența în cercetare trebuie să se alinieze obiectivelor, valorilor, principiilor și strategiilor

Uniunii Europene. Programele dezvoltate de ERC se aliniază strategiilor Europene. Acesta este unul dintre motivele pentru care cea mai bună aliniere a programelor ERC a fost, pentru CE, umbrela programului Horizon, sub care se află ERC.

- Excelența în cercetare nu este evaluată în funcție de calificările date coordonatorilor proiectelor în sisteme de evaluare ale altor organizații. H-Index, de exemplu, nu este nici solicitat, nici evaluat. Evaluarea competenței coordonatorilor proiectelor se face în baza carierei acestora, interpretată pe linia impactului, consecvenței și inovației. Pentru excelența în cariera coordonatorilor se urmărește mai ales rolul de actor principal în rezultatele și livrabilele obținute.
- European Research Council este una dintre organizațiile care au semnat și și-au asumat declarația DORA ([DORA Declaration](#)). În acest sens, cercetarea este evaluată și susținută prin instrumente sistemice, nu doar statistice.

Independența în cercetare

Programul European Research Council susține consolidarea independenței în cercetare. Independența în cercetare este înțeleasă ca o componentă fundamentală în paradigma excelenței în cercetare.

Unul dintre obiectivele finanțării ERC este acela de a contribui la dezvoltarea de echipe de cercetare, care să funcționeze după propria agendă și strategie de cunoaștere. Coordonatorii proiectelor finanțate (Principal Investigators) sunt susținuți să dezvolte echipe de cercetare independente. Deciziile strategice ale proiectelor finanțate nu trebuie să fie influențate de actori externi, grupului de cercetare. Mai mult decât atât, în proiectele finanțate este foarte vizibil rolul de coordonator al cercetării de frontieră pe care și-l asumă persoana cu rol de *Principal Investigator* (PI).

Independența trebuie înțeleasă în următorii termeni:

- Echipa de cercetare dezvoltată prin implementarea proiectului trebuie să aibă autonomie științifică și autonomie metodologică.
- Proiectul trebuie să respecte cadrul de implementare și ecosistemul de cercetare european. Dimensiunea etică, principiile incluziunii și ale cunoașterii deschise, valorile umaniste, multiculturalismul, echitatea, natura, patrimoniul, cultura și civilizația europeană trebuie respectate în orice proiect finanțat de ERC.
- Proiectul trebuie să respecte cadrul instituțional de implementare, dar, dacă ecosistemul instituției gazdă devine o limită a proiectului, PI poate decide migrarea proiectului către o altă instituție gazdă.

Acest principiu este atât de puternic încât ERC nu finanțează proiecte în care agenda de cercetare este dirijată din afara echipei stabilite de PI.

În același timp, principalul actor al ecosistemului de finanțare al proiectului, în relația cu ERC, este coordonatorul proiectului, cu rolul de *Principal Investigator* (PI).

Importanța acestui principiu este dovedită și de faptul că, după cum am precizat deja, din motive excepționale, deși este total nerecomandabil, instituția-gază poate fi schimbată în timpul proiectului, fără nicio motivație dată Comisiei Europene.

Principiul independenței în cercetare trebuie tratat cu respect și deplină responsabilitate.

Cercetare de frontieră

European Research Council susține cercetarea științifică orientată pe strategii exploratorii, de frontieră, cu impact transformativ în societatea europeană și globală.

Principiul echității șanselor se aplică și aici, astfel încât, în procesul de evaluare, nu contează încadrarea proiectului, din punctul de vedere al tipurilor de cercetare: fundamentală, teoretică, aplicată, experimentală. În activitatea de evaluare nu contează regiunea în care se desfășoară proiectul, celebritatea instituției gazdă.

Open Knowledge și Responsible Research and Innovation

Cunoașterea deschisă este un principiu fundamental în cadrul programului ERC și acesta este operaționalizat în mod clar în procedurile de implementare.

Procedurile și normele specifice programelor europene sunt, în general, comune, principiile de implementare fiind similare.

În acest sens, trebuie făcută o precizare importantă. Experiența în implementarea altor proiecte ajută în mod clar, dar nu trebuie să ne construim structura unui proiect pe modelul sau filosofia altor programe de finanțare. Tendința este aceea de a folosi instrumente structurale din programele Horizon și Erasmus, cum ar fi, de exemplu, pachetele de lucru (Work Packages). Nu este o greșală de abordare. Dimpotrivă, ea poate avea avantaje importante, dar trebuie să fim atenți în permanență să nu deturnăm obiectivul fundamental al proiectului din misiunea sa de cercetare științifică de frontieră, insistând prea mult pe sistemul de implementare.

Echitatea de gen

Ca și în cazul celorlalte programe finanțate de Comisia Europeană, echitatea de gen este un principiu fundamental și trebuie dovedită atât în cadrul strategiei proiectului, cât și în documentele-cadru ale instituției-gazdă (HI).

HI trebuie să dețină o strategie a echității de gen, document semnat și asumat la nivelul coordonării organizației.

Echitatea distribuției resurselor

Pentru a se asigura fezabilitatea și echitatea finanțării, fiecare acțiune trebuie planificată în acord cu scopul finanțării, dar cu potențial maxim în impactul la nivelul acțiunilor de cunoaștere și transfer de cunoaștere.

Pasiunea în cunoaștere și cercetare

Excelența în cercetare este înțeleasă de European Research Council ca fiind în strânsă legătură cu pasiunea echipelor de cercetare față de ideile, temele, comunitățile și acțiunile avute în vedere în implementarea proiectului.

Informații recente cu privire la programele ERC

Pentru a înțelege filosofia programelor ERC, vă prezentăm câteva informații comunicate de la ERC Starting Grant Mentoring Event 2024, organizat online, în 3 iunie 2024, de Young Academy of Europe (YAE) și Academia Europaea (AE) Budapest Knowledge Hub.

Slide-urile provin din prezentările doamnelor Maria Leptin (President of ERC) și Angela Liberatore (Coordonatoare în Scientific Management Department, din ERC Executive Agency).

<p>Why the recent changes to research assessment?</p> <p>July 2021: ERC endorses the San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)</p> <p>From 2022 onwards: ERC Scientific Council reviews research assessment in general and considers possible changes to the ERC's evaluation processes</p> <p>Early 2023: ERC signs the Agreement on Reforming Research Assessment</p> <p>Mid 2023 Novelties introduced with the 2024 ERC Work programme</p>	<p>Novelties – Research Assessment</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluation primarily focused on the ground-breaking nature, ambition, and feasibility of the proposed research project No numerical scoring of the Principal Investigator, instead an overall assessment of PI's intellectual capacity and creativity Streamlined evaluation questions: <ul style="list-style-type: none"> No explicit reference to 'high-risk/high-gain' and 'novel methodologies' <ul style="list-style-type: none"> Instead: 'ground-breaking, ambitious, and feasible'. The ERC will always encourage risky research. 'Novel methodologies' is an element that may be positive but is not strictly necessary for an excellent proposal.
<p>Novelties – Evaluation</p> <ul style="list-style-type: none"> No budget multiplier: up to 44 proposals per panel in Step 2 New A-score at Step 1: <ul style="list-style-type: none"> 'A invited' – high quality proposals to pass to Step 2 'A not invited' – high quality proposals exceeding the threshold for Step 2, but not subject to resubmission restrictions (only possible if the panel has more than 44 'A' proposals) 	<p>Novelties – Research Assessment</p> <ul style="list-style-type: none"> New Curriculum Vitae and Track Record template: <p>3. Additional information Relevant additional information on their research career to provide context when assessing their research achievements and peer recognition:</p> <ul style="list-style-type: none"> Career breaks, diverse career paths, life events Other noteworthy contributions to the research community
<p>Evaluation: process For individuals calls: a single submission but a two-step evaluation; for Synergy: 3 steps</p>	<p>Ethics review</p> <p>Research ethics: compliance with legislation (e.g. General Data Protection Regulation, legislation on animal welfare or environmental protection), respect for research subjects (including vulnerable groups), shared benefits (e.g. with local communities).</p> <p>The responsibility for ethics lies with the individuals carrying out the research; the formal accountability lies with the signatory of the Grant Agreement, the Host Institution.</p> <p>ERC as part of the Horizon Europe Framework Programme sets high expectations. The Grant Agreement states: 'The action must be carried out in line with the highest ethical standards and the applicable EU, international and national law on ethical principles.'</p> <p>Applicants need to fill an Ethics Self Assessment (the relevant form is part of the application)</p> <p>An Ethics Review Procedure is conducted after the conclusion of the scientific evaluation –only for selected proposals- before the start of the project</p> <p>More info at: https://erc.europa.eu/en/erc-grant-proposal/ethics-review</p>

Sursa pentru toate imaginile din acest capitol: Young Academy of Europe, YouTube Channel.

Alte aspecte importante sunt acelea că au apărut domenii noi în panelurile de evaluare și au fost explicate mai bine condițiile de echitate și diversitate.

Evaluation panel structure (2024)

Life Sciences

- LS1 Molecules of Life: Biological Mechanisms, Structures and Functions
- LS2 Integrative Biology: From Genes and Genomes to Systems
- LS3 Cell Biology, Development, Stem Cells and Regeneration
- LS4 Physiology in Health, Disease and Ageing
- LS5 Neuroscience and Disorders of the Nervous System
- LS6 Immunity, Infection and Immunotherapy
- LS7 Prevention, Diagnosis and Treatment of Human Diseases
- LS8 Environmental Biology, Ecology and Evolution
- LS9 Biotechnology and Biosystems Engineering

Physical Sciences & Engineering

- PE1 Mathematics
- PE2 Fundamental Constituents of Matter
- PE3 Condensed Matter Physics
- PE4 Physical and Analytical Chemical Sciences
- PE5 Synthetic Chemistry and Materials
- PE6 Computer Science and Informatics
- PE7 Systems and Communication Engineering
- PE8 Products and Processes Engineering
- PE9 Universe Sciences
- PE10 Earth System Science
- PE11 Materials Engineering

Social Sciences and Humanities

- SH1 Individuals, Markets and Organisations
- SH2 Institutions, Governance and Legal Systems
- SH3 The Social World and its Interactions
- SH4 The Human Mind and its Complexity
- SH5 Texts and Concepts
- SH6 The Study of the Human Past
- SH7 Human Mobility, Environment, and Space
- SH8 Studies of Cultures and Arts (new in WP 2024)

Mainstreaming Equality and Diversity in the ERC: from eligibility to evaluation and project implementation

EXTENSIONS for applicants

- Eligibility extensions for maternity by 18 months per child born before or after PhD and any time of parental leave used by the other parent, cases of single parents addressed (e.g. adoption)
- Care of sick relative considered as a reason for eligibility extension
- Long-term illness, disability (disability acknowledged as specific condition rather than illness)
- Other grounds for extension: asylum seeking, national service, major natural and human caused disasters

PROPOSALS submitted to ERC Calls

- Evaluation criteria > since WP 2024 explicit more weight on the Project quality than PI track-record
- Model CV template includes the possibility to report unconventional career breaks and life event (e.g. COVID) that had an impact on scientific productivity

EVALUATIONS by independent panel members

- Unconscious Bias (briefing, available at: <https://erc.europa.eu/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/UB-briefing.pdf>)
 - Raise awareness for evaluators and Scientific Council members
 - Training for ERCEA Scientific Officers and Management

INCENTIVES

- Activities promoting equal opportunities or gender balance are eligible costs stated in the WP

Sursa pentru toate imaginile din acest capitol: Young Academy of Europe, YouTube Channel.

Eligibilitate

Condiții de eligibilitate

Why you? Are you eligible?

Principal Investigator Profile

Grant type	Minimum% of Working Time on Grant	Minimum% of time in EU MS/AC	Years since PhD defence
STG	50	50	2 – 7
COG	40	50	7 – 12
ADG	30	50	N/A
SYG	30	50	N/A

NCP@UEFISCDI

Sursa: ERC Overview 2024, Laura Chirilă, HORIZON EUROPE NCP ERC

Structura echipei de proiect

Who can apply?

Principal Investigator (PI)
 Any nationality, any age, any current place of work

Host Institution (HI)
 An EU / Associated Country Host Institution

At least 50% of the time in EU or Associated Countries

uefiscdi

<https://www.ncp.uefiscdi.ro/>

6
 NCP@UEFISCDI

Sursa: ERC Overview 2024, Laura Chirilă, HORIZON EUROPE NCP ERC

Eligibilitatea Instituției-Gazdă

Host Institution Eligibility

- Can be any type of legal entity, private or public
- Must be based in one of the EU Member States /Associated Countries

!!!! The HI is not an evaluation criteria.....but a has to sign HI commitment letter

The HI must:

- Host and engage the PI for the whole duration of the action
- Guarantee the PI scientific independence
- Provide research support and administrative assistance

!!!! Must have a Gender Equality Plan (GEP) at the time of signing GA

Sign:

- Grant Agreement
- Supplementary Agreement with the PI

<https://www.ncp.uefiscdi.ro/>

7
NCP@UEFISCDI

Sursa: ERC Overview 2024, Laura Chirilă, HORIZON EUROPE NCP ERC

Cadrul General

Principalele linii de finanțare

Un proiect ERC poate fi depus la una dintre competițiile precizate în imaginile de mai jos.

Starting Grants	Consolidator Grants	Advanced Grants
2-7 years after PhD up to €1.5 M for 5 years	7-12 years after PhD up to €2 M for 5 years	track-record of significant research achievements in the last 10 years up to €2.5 M for 5 years

Sursa: **ERC Info Day for Widening Participation** - 2024, YouTube Video, European Research Council Channel

Synergy Grants	Proof-of-Concept
2 – 4 Principal Investigators up to €10.0 M for 6 years 1 PI can be based outside EU/Associated Countries	bridging gap between research - earliest stage of marketable innovation lump sum €150,000 for 1.5 years for ERC grant holders

Sursa: **ERC Info Day for Widening Participation** - 2024, YouTube Video, European Research Council Channel

Dimensiunea HORIZON a programului ERC

Faptul că Programul European Research Council este o componentă a programului HORIZON reprezintă un aspect de care trebuie ținut cont și folosit, mai ales atunci când punem în discuție următoarele:

- Managementul eficient al implementării;

- Sistemele și ecosistemele de beneficiari;
- Sistemul rezultatelor (mai ales atunci când vine vorba despre așa zisele *deliverables*);
- Ecosistemul impactului la nivel socio-economic;
- Strategiile Comisiei Europene pe termen scurt, mediu și lung.

Sursa: ERC Overview – ERC Application, Laura Chirilă, HORIZON EUROPE NCP ERC

ERC

Part of Horizon Europe – 17% of total budget
 € 16 billion (2021-2027) – 2.3 billion €/year

Scientific Governance

- Independent Scientific Council with 22 members, including the ERC President; full authority over strategy
- Support by a Dedicated Implementation Structure: ERC Executive Agency

Scientific Freedom

- Support to frontier research in all fields of science and humanities
- No predetermined subjects: "bottom-up"
- Scientific excellence as the only evaluation criterion
- Support to the individual scientist and their teams
- International peer-review

Why to apply for ERC grant?

ERC offers independence, recognition & visibility to:

- work on a research topic of own choice
- gain financial autonomy for five years
- negotiate the best conditions of work with the host institution
- attract excellent team members and collaborators from anywhere in the world
- relocate from abroad or move with the grant to any place in Europe if desired ("portability of grants"); double affiliations can be kept; brain circulation vs brain drain
- win additional funding, improve career opportunities (especially for younger researchers)

Sursa: Angela Liberatore, Presentare la ERC Starting Grant Mentoring Event 2024 – Plenary part, eveniment organizat de Young Academy of Europe, YouTube Channel.

Managementul eficient al implementării

Cel mai eficient model de implementare a proiectelor este cel dezvoltat și adoptat în proiectele Orizont (HORIZON). Acest aspect poate fi adaptat la proiectele ERC, deși proiectele ERC sunt orientate în mod fundamental pe cercetarea de frontieră.

Câteva modele utile, folosite în managementul din proiectele ORIZONT:

- **Pachetele de lucru - Work Packages:** acest model trebuie folosit într-o manieră prin care să se demonstreze existența unui echilibru între dimensiunea de cercetare de frontieră și competența de implementare a unui proiect bine structurat. Unii evaluatori recomandă să nu se exagereze cu definirea în amănunt a pachetelor de lucru, pentru a nu se da impresia că proiectul este orientat pe dimensiunea sa de management al implementării. În același timp, un proiect nu poate fi convingător dacă nu are la bază o structură coerentă de desfășurare. Managementul riscului, de exemplu, o temă foarte disputată în grupurile de evaluare, nu poate fi un management eficient dacă proiectul nu are la bază o strategie clară de desfășurare.
- **Sistemele multi-actor** sunt importante în relația pe care o au acțiunile proiectului cu beneficiarii.
- **Dimensiunea holistică (sistemică) a proiectului** dovedește viziune și competență în activitățile de cercetare și implementare.
- **Comunitățile de părți interesate** (stakeholders) sunt foarte importante în cadrul oricărui proiect. Aici pot fi folosite pentru acțiunile de cunoaștere participativă și transfer consolidat de cunoaștere.
- **Sistemul livrabilelor** trebuie să reiasă din strategia de management și din planul de cercetare.
- **Modelul ARCS** (Accessibility, Resilience, Communities, Sustainability) poate fi folosit pentru a explica dimensiunea de cunoaștere participativă de la nivelul sistemului căruia i se adresează proiectul. La fel, dimensiunea de cunoaștere și inovare participativă trebuie gândită astfel încât să nu reducă din caracterul de cercetare de frontieră și cel de cercetare independentă. Provocarea strategică a unui proiect ERC este aceea de a propune o implementare inteligentă, dar care să nu oculteze caracterul de proiect independent, cu caracter de cercetare de frontieră.
- **Modelul Knowledge & Action** poate fi folosit pentru a stabili, cel puțin pe linie strategică, dubla dimensiune a fiecărei entități sau eveniment: cunoașterea și acțiunea.

Sistemele și ecosistemele de beneficiari

Sistemele de tip multi actor

Unul dintre modelele des folosite și acceptate pe scară largă în ecosistemele de cunoaștere din programele europene este așa zisul Q-Model. Q-Model este o prescurtare a conceptului Quadruple Model, care se referă la cele patru dimensiuni fundamentale dintr-un sistem socio-economic:

- Comunitatea academică, în care intră comunitatea actorilor din cercetare și educație;
- Comunitatea administrației publice și guvernantei, în care intră actorii din aparatul administrativ și de guvernanță, local, regional, național, european și global;
- Comunitatea antreprenorială, compusă din agenții economici;
- Societatea civilă, formată din organizații și comunități neguvernamentale, fie că sunt sau nu înregistrate juridic (în mod simplificat, este vorba despre organizațiile neguvernamentale și marele public).

Sistemul beneficiarilor

În același timp, ținând cont de relațiile de pe lanțul efectelor societale și al transferului de cunoaștere, beneficiarii mai pot fi clasificați în două categorii importante:

- Beneficiarii direcți, aflați de obicei în relație imediată, în timp real, cu acțiunile proiectului;
- Beneficiarii indirecti, care beneficiază sau sunt influențați de acțiunile proiectului fără să fie în legătură directă cu activitățile implementate.

Putem ține cont, pe linie strategică, de faptul că:

- beneficiarii direcți asigură reușita implementării și contribuie la reziliența proiectului;
- beneficiarii indirecti asigură sustenabilitatea și dovedesc eficiența proiectului (efectele consolidate).

Sistemul rezultatelor

Sistemul rezultatelor este un instrument metodologic dezvoltat de laboratorul FILL, pe baza modelului DECK (Dissemination, Exploitation, Communication, Knowledge).

Modelul DECK are următoarele principii:

- Transferul consolidat de cunoaștere are loc atunci când strategia de producție și diseminare a rezultatelor este corelată cu complexitatea sistemului și cu distribuția actorilor sistemului în categoriile specifice modelului cvadruplu helix: academie, guvernanță, antreprenariat, societate civilă.
- Transferul consolidat de cunoaștere poate fi asigurat doar pornind de la valorile cunoașterii și educației deschise.
- Transferul consolidat de cunoaștere are la bază principiile cunoașterii, guvernantei și dezvoltării participative.
- Transferul consolidat de cunoaștere trebuie corelat cu întregul lanț de producție și transfer de cunoaștere.

Knowledge Chains of Production and Distribution

Concept: Codrin Dinu Vasiliu

Ca și în cazul proiecției strategiei de implementare, în cazul prezentării unui proiect ERC, nu trebuie să se insiste prea mult pe acțiunile de promovare, mai ales pentru că spațiul oferit de formularul de aplicare este restrâns.

Pornind de la aceste principii, managementul rezultatelor, pentru a asigura un transfer consolidat de cunoaștere, trebuie să aibă în vedere un spectru larg de căi și materiale de diseminare:

- Articole, studii și volume științifice, publicate în sistemul accesului deschis la cunoaștere.
- Comunicări științifice la evenimente academice.
- Comunicări publice.
- Rapoarte publice, pentru administrație și guvernanta.
- Rapoarte publice pentru mediul antreprenorial.
- Rapoarte pentru Comisia Europeană.
- Modele de afaceri.
- Concepte, narațiuni, modele, metodologii.
- Documente cu grad ridicat de utilitate în formularea politicilor și strategiilor.
- Materiale cu grad ridicat de accesibilitate.
- Concepte, modele, metodologii.
- Aplicații, hărți digitale.
- Narațiuni, imagini, materiale video.
- Materiale de promovare.

De obicei, comunitatea științifică, în acord cu specificul activităților, este orientată în primul rând spre rezultate cu grad ridicat de retorică și semantică științifică. Trebuie, însă, avut în vedere faptul că transferul consolidat de cunoaștere trebuie făcut și în medii care nu sunt angrenate în mod obișnuit în activități academice.

Cadrul global și local de implementare

Provocări culturale conceptuale

În strategiile anterioare ale programelor europene, existau distincții destul de bine precizate între dimensiunile, contextele și cadrele sistemelor socio-economice. De exemplu, politicile, acțiunile și cercetările subliniau în mod aproape programatic diferența dintre mediul urban și cel rural, distincția dintre ecosistemele locale și cele globale.

După noile provocări de la nivel european, paradigmele sunt orientate acum spre eforturi de armonizare, inter și multiculturalizare, trans-contextualizare, abordare sistemică, holistică.

Se recomandă identificarea și abordarea soluțiilor care să răspundă atât necesităților localizate, cât și provocărilor generale, transsistemice sau intersistemice. De exemplu, concepte precum cele de glocal, rurban sunt folosite și apreciate din ce în ce mai des în contextele generale de finanțare. Astfel încât abordările trebuie să țină cont, în măsura în care este posibil, de modele, instrumente, concepte și acțiuni care să aibă impact sistemic, consolidat, durabil și sustenabil.

În acest sens, conceptele operaționale fundamentale trebuie uneori abordate dintr-o perspectivă constructivistă. Un exemplu îl poate constitui conceptul de tradițional. Astfel, dintr-o abordare sistemică, din cadrul proiectului ADELIS, finanțat de Academia Română, această abordare este asumată pe linia strategică a proiectului:

„Documentată pe paliere multiple de etnografi, etnologi, lingviști, gastronomi și (mai recent) de către jurnaliștii culinari, studiată de antropologi și istoricii culturilor, obiect al politicilor naționale și internaționale din domeniul agroalimentar, al securității alimentare și al sănătății, dar și al legislației privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, alimentația tradițională este o sintagmă utilizată cu nuanțe diferite de specialiștii din varii domenii, în vreme ce, pentru cea mai mare parte a publicului larg, are un înțeles vag ori subînținde o sumă de clișee.”

Echipa proiectului

Conform proiecției financiare și de management, un proiect finanțat de ERC are următoarea structură de bază:

- Persoana cu rolul de coordonare (Principal Investigator);
- Echipa de cercetare;
- Echipa tehnică;
- Instituția gazdă.

Persoana cu rol de PI trebuie să aibă doctoratul susținut cu cel puțin 2 ani înainte de depunere, calculând anul depunerii, cu data de 1 ianuarie.

Pentru echipa de cercetare nu trebuie făcute CV-uri în propunerea de proiect. Este necesar, în schimb, un acord în scris (un simplu mesaj pe email este suficient) privind participarea în proiect. Acest acord poate fi cerut pe perioada evaluării. În aplicația de depunere există o intrare care trebuie bifată:

Consent obtained from participants and researchers	
Please confirm that you (as PI) have the written consent of all participants on their involvement and the content of this proposal, as well as of any researcher mentioned in the proposal on their participation in the project (either as team member, collaborator, other PI or member of the advisory board). We may request you to provide proof of the written consent obtained at any time during the evaluation.*	<input type="checkbox"/>
Sharing evaluation data	

Principal Investigator

Se recomandă folosirea cât mai mult a modelului cu 3 secțiuni, din aplicație, conform indicațiilor din imaginea de mai jos.

Sursa: **ERC Info Day for Widening Participation** – 2024, YouTube Video, European Research Council Channel

Trebuie pus accent pe:

- Competența în cercetare;
- Rezultatele obținute în cercetare (inclusiv rapoarte, brevete, comunicări);
- Brandul internațional (nu este vorba despre mobilități, ci de colaborări în activitățile de cercetare și transfer);
- Dacă anumite limite obiective au influențat activitatea, ele trebuie explicate pe scurt în secțiunea *Additional Information*;
- Alte activități care dovedesc competența, creativitatea, maturitatea în cercetare.

Deși constituie un avantaj, existența unor studii sau volume de autor nu este obligatorie. Dar, pentru a se preciza maturitatea în cercetare, se recomandă prezentarea contribuțiilor personale importante, din livrabilele cu mai mulți autori.

Strategii pe termen lung

- Pe termen lung, este evident faptul că trebuie să încercăm să ne dezvoltăm propriul brand. Domeniile umaniste sunt în avantaj, dar trebuie găsite modalități și în domeniile tehnice sau economice pentru a publica în regim de autor unic. Rapoarte, metodologii, articole de popularizare pot constitui avantaje și trebuie avute în vedere în strategiile pe termen lung (*long term personal branding strategy*).

- Brandul trebuie gândit cu instrumentele clasice ale marketingului, cu accent pe retorică și impactul în comunitatea beneficiarilor. Este util oricând să trecem printr-un manual de marketing și să-l interpretăm în sensul promovării activităților de cunoaștere.
- În același context, trebuie avută în vedere și strategia de dezvoltare a amprentei identității digitale în comunitățile academice. Research Gate, LinkedIn, Google Scholar, Facebook, YouTube (și altele) pot fi instrumente utile pentru dezvoltarea propriului brand în cercetare.
- Acolo unde este posibil, un site personal sau o secțiune personală pe site-ul instituției este foarte util.
- Activitatea de formare continuă nu trebuie ignorată. Educația în domeniul principal sau în legătură cu instrumentele specifice (digitale, simbolice sau materiale) trebuie asumată în permanență, iar rezultatele (certIFICATELE, de exemplu) trebuie prezentate în spațiul digital al identității personale.
- Ignorăm uneori rolul de autor al cunoașterii pe care îl are un cercetător sau o cercetătoare, insistând mai curând pe caracterul de funcționar al cunoașterii.

Aspecte preliminare

Preparing your proposal

QUESTIONS TO ASK YOURSELF AS AN APPLICANT

About your proposal:

- Does it promise to go substantially beyond the state of the art?
- Is it timely? (Why wasn't it done in the past? Is it feasible now?)
- What's the risk? Do I have a plan for managing the risk?
- Why is my proposed project important?

About you:

- Why am I the best/only person to carry it out?
- Am I internationally competitive as a researcher at my career stage and in my discipline?
- Am I able to work independently, and to manage a 5-year project with a substantial budget?

UEFISCDI

NCP@UEFISCDI

Sursa: ERC Overview - Preparing a proposal, Laura Chirilă, HORIZON EUROPE NCP ERC

Atenționare privind depunerea înainte de termenul-limită

NOTA BENE

 Please submit your proposal at the latest **48 hours before the deadline** (to avoid system congestion or system incompatibility issues). Late proposals will not be accepted. Don't wait until the end because you are worried about confidentiality – we will not open the proposals before the deadline.
You can submit the proposal as many times as you wish up until the deadline. Each new submitted version will replace the previous one.

Close

Recomandăm următorii pași, pentru a asigura depunerea unei variante apropiate de versiunea finală:

1. Trece pe hârtie toate informațiile pentru fiecare secțiune, într-o formulă apropiată de cea definitivă.
2. Încarcă informațiile pe platformă. Completează toate câmpurile, chiar dacă sunt sau nu obligatorii.
3. Transmite propunerea, chiar dacă este un draft. Aplicația permite retransmiterea propunerii, până la termenul final de depunere.
4. Revino și editează.
5. Retransmite propunerea.
6. Ultima variantă de dinainte de termenul final va fi cea definitiv transmisă.

Instituția-gazdă - Host Institution

FORM

Find your organisation

PIC ⓘ * 914989749 Short name ⓘ * ACADEMIA ROMANA FILIALA ... 222 Search

Organisations you have been previously associated with. (Click to select)

PIC: 914989749 ✓ ACADEMIA ROMANA FILIALA IASI CAROL I 8 IASI,RO	PIC: 889757818 ASOCIATIA RURAL DEVELOPMENT RESEARCH PLATFORM SAT LETCANI COM LETCANI LETCANI,RO
---	---

Condiții

- Instituția-gazdă trebuie să dispună de infrastructura materială și resursele umane pentru a putea găzdui activitățile proiectului.
- Instituția-gazdă trebuie să aibă cuprinse în statut și obiective de cercetare.

Recomandări

- Contactează instituția-gazdă.
- Asigură-te că instituția-gazdă are codul PIC, desemnat de Comisia Europeană. Codul PIC este un cod unic de identificare a beneficiarilor finanțării. Procedura se face o singură dată pentru toate proiectele instituției respective, dar necesită destul de mult timp.
- Contactează persoanele din instituția-gazdă, care sunt responsabile cu platforma Funding & Tenders. Solicită sprijin pentru desemnarea unui rol și asocierea contului coordonatorilor proiectelor cu cel al instituției-gazdă.

Colaborează cât mai deschis cu instituția gazdă. Ea va fi casa pentru proiectul tău în următorii 5 sau 6 ani. Avantajul este reciproc. Respectul de asemenea.

Roluri

Roluri pe platforma Funding & Tenders

Rolurile pe platformă sunt de două tipuri:

- Rolurile generale, instituționale;
- Rolurile din cadrul proiectului.

Rolurile generale sunt stabilite de instituție și se stabilesc la nivelul de reprezentare organizațională și financiară. Principalele roluri, în acest caz, sunt

- LEAR - Legal Entity Appointed Representative;
- Financial Signatory.

Rolurile în cadrul proiectului

Your role

Please indicate your role in this proposal *

Principal Investigator

Main Host Institution Contact

Contact person

- Recomandăm ca propunerea să fie deschisă de Principal Investigator.
- Ulterior, se asociază și celelalte roluri.

Titlul și abstractul

Your proposal

It will appear also in the "General Information" section of the Application Form Part A and can also be updated there.

Acronym * 20

Short Summary * 2000

ERC Panel *

Acronim - ACRONYM

- După cum se observă, acronimul poate avea până la 20 de caractere.
- Alege un acronim specific, ușor de pronunțat, cu impact pentru cineva care îl vede prima dată. El va fi memorat mai ușor și în activitatea de evaluare, în paneluri.
- Acronimul nu trebuie să fie, în mod obligatoriu, rezultatul prescurtării titlului proiectului. Dar este indicat să aibă o minimă trimitere la proiectul ca atare.
- Se recomandă un acronim care să aibă o legătură firească cu titlul proiectului.
- De avut în vedere de la bun început "povestea" din spatele proiectului și acronimului.
- Ține cont de faptul că trebuie dezvoltat un brand, care va avea și siglă și pagină web. În acest sens, alege un titlu care să fie ușor de pronunțat și memorat. Numele paginii web trebuie să fie cât mai ușor de adnotat și apoi de găsit. De avut în vedere și limba în care se va pronunța. De aceea, e recomandabil să se evite acronimele cu diacritice.
- Căutați online dacă brandul este deja consolidat în alt sistem.
- Căutați la un furnizor de servicii de găzduire dacă sunt disponibile domenii web cu acronimul ales. Pentru extensii ro, puteți căuta direct la autoritatea care manageriază sistemul acestor extensii: ROTLD, din ecosistemul Academiei Române.
- Domeniile cu extensii EU sunt mai ieftine și pot avea impact în alianțele proiectelor europene. Acestea se activează cam în 48 de ore, pentru că este nevoie de niște confirmări suplimentare.
- Evită extensii de tip COM, NET, TV, care indică un caracter specific al activității, oarecum diferit de activitățile de cercetare științifică.

- Dacă domeniul este ocupat, puteți adăuga un sufix sau prefix, sau alt cuvânt. De exemplu: AGORA-proiect sau CITIES2030, în care 2030 indică alinierea la strategia FOOD 2030 a Comisiei Europene.
- Recomandăm dezvoltarea unei pagini Facebook și a unui cont LinkedIn pentru tema de cercetare propusă. Chiar dacă proiectul nu este finanțat, el poate fi propus din nou, pe aceeași linie sau în alte programe. O astfel de abordare face parte din acțiunile care pot fi desfășurate în așa-zisa etapă *ante-factum* și pot ajuta la constituirea comunităților de beneficiari, atât de utile în perioada de implementare (perioada *ipso facto*).
- Vezi procedurile de achiziție din instituția-gază atunci când vine vorba despre servicii digitale. Nu uita să le ai în vedere în proiecția bugetară a proiectului.

Abstract - SUMMARY

- *Summary* este una dintre cele mai importante componente ale propunerii de finanțare.
- Când se decid echipele de evaluatori și se stabilesc riscurile de incompatibilitate, aceștia nu văd decât titlul proiectului și abstractul.
- Dacă abstractul este construit cu grijă, propunerea de proiect își poate găsi evaluatorii pe care îi merită.
- Nu uita să amintești caracterul de excelență al proiectului.
- Câmpul permite un text cu cel mult 2000 de caractere.
- Poate fi de folos stabilirea unui inventar de cuvinte-cheie, cu ajutorul cărora să se stabilească "povestea".
- În modelele anexate la acest ghid, prezentăm instrumentul Real-time Keywords & Narratives, care te poate ajuta la începutul conceptualizării proiectului.

ERC Panel

- Aici se recomandă panelurile în care va fi evaluat proiectul.
- Consiliul sau panelurile pot solicita redistribuirea sau colaborarea inter panel în evaluare. Acest lucru nu duce la depunctarea proiectului.
- Dar panelul ales este important pentru că poate jalona decizia de introducere a proiectului într-un panel sau altul.

SAVE

Nu uita să apeși butonul SAVE.

SAVE AND GO TO NEXT STEP

- După ce accesezi butonul SAVE, aplicația generează un mesaj automat pe email, cu privire la faptul că a fost deschisă propunerea de proiect.
- În contul de pe platformă, folosește adrese de email pe care la folosești în mod frecvent.

Secțiunea PARTICIPANTS

In this step, the coordinator can manage and review the participants.

Close

Note: The changes will be applied only after you click the "Save Changes" button.

Parties

In this screen you build and manage the list of participants (consortium) for your proposal. Information entered here is reflected in the administrative form.

Return to this screen to manage your partners by pressing "Back" on Step Proposal forms.

Note that some calls limit the number of partners.

Coordinator contacts have the rights to:

- add, delete and edit partners in the consortium
- add, delete and edit contact points for those organisations
- edit all sections of the administrative forms
- upload, delete, view and download Part B and Annexes (when required for the call)
- submit the proposal

Participant contacts may:

- view all the information in this screen, but not edit it
- edit only the section for their organisation in the administrative forms (including budget)
- view the entire administrative forms
- view/download the Part B and other Annexes

În ERC-ADG, ERC-StG și ERC-CoG, există un singur participant, instituția-gazdă (Host Institution), cu un singur coordonator (Principal Investigator - PI).

Persoana cu rol de PI își stabilește echipa de cercetare, planificând rolurile fiecărei persoane, acțiunile și salariile.

În acest context, recomandăm următoarea abordare:

- Stabilirea echipei de cercetare a proiectului, astfel încât să fie acoperite toate acțiunile necesare.
- Încărcarea pe platformă a cel puțin alte 2 persoane de contact. Pentru fiecare persoană poate fi dat un rol specific, în funcție de permisiunile de editare a aplicației.

În imaginea de mai jos se pot vedea rolurile pe care le poate avea o persoană în cadrul proiectului, în aplicația de pe platformă.

IMPORTANT: Trebuie adăugată și o persoană cu rolul de *Main contact* pentru *Host Institution*.

Descarcă Part B

În această fereastră, în partea stângă, se află legătura pentru a descărca anexele din partea B (Part B) a aplicației.

- Se va descărca o arhivă cu extensia zip, care trebuie dezarhivată offline.
- Fișierele dezarhivate (4 fișiere) trebuie completate și reîncărcate pe platformă.
- Procedurile sunt explicate în capitolele următoare.

Tot în partea stângă, sub secțiunea de mai sus, există o secțiune în care se află legături importante la resursele utile pentru scrierea proiectului.

- Butoanele se vor deschide în secțiuni noi pe platformă.

- Nu trebuie ignorate cel puțin secțiunile ONLINE MANUAL și FAQ (Întrebări și răspunsuri frecvente).

Pentru liniile de finanțare ERC-ADG, ERC-SyG și ERC-CoG, putem adăuga și alte instituții partenere, care vor primi buget separat, dar trebuie făcută o justificare pentru fiecare dintre aceștia.

Butoanele de salvare a datelor încărcate

Și, bineînțeles, nu uita să salvezi.

Secțiunea PROPOSAL FORMS

În această secțiune trebuie încărcate fișierele care au fost descărcate anterior și completate offline.

i In this step you can edit the Administrative Forms and upload the proposal and its annexes. You may return to this step from the 'My Proposals' section of the Funding & Tenders Portal. Close

Submit your proposal as early in the process as possible - you can update and resubmit an improved version many times before the call closure.

Submitting a proposal will overwrite any previous versions of this same proposal - this process is irreversible.

Any changes made to the proposal will not be available to the European Commission service unless resubmitted before the call closure.

- Aplicația oferă posibilitatea ca informațiile încărcate să fie revizuite și chiar reîncărcate. Dar acest lucru este posibil doar înainte de termenul-limită.
- Ca regulă generală, nu aștepta cu trimiterea definitivă a propunerii până la termenul final. În ultimele 48 de ore, așa cum se întâmplă în orice competiție în care este vorba despre o platformă digitală, aglomerația poate produce blocaje.
- Aplicația, în perioada depunerii, generează notificări, în cazul în care au avut loc anumite erori. Aplicația trebuie ținută sub observație până la termenul limită de depunere.

În această parte a aplicației se află o secțiune foarte utilă, care nu trebuie ignorată.

Administrative forms (Part A)

[Edit forms](#)

[View history](#)

[Print preview](#)

În această secțiune, butonul PRINT PREVIEW descarcă un fișier PDF cu toată structura proiectului, așa cum trebuie ea completată și editată. Acesta poate fi un instrument util pentru a înțelege sistemul general al propunerii.

În plus, butonul cu iconul deschide o fereastră de tip pop-up, așa cum se vede în imaginea cu informațiile de mai jos. Deși sunt date tehnice, aceste informații sunt importante și, dacă sunt ignorate, pot produce blocaje în procesul de încărcare a proiectului pe platformă.

Informațiile din fereastra *pop-up*.

Administrative Forms

The coordinator has the rights to edit all sections of the administrative form, the participants can only update their relevant sections - including the budget form.

Note that participants and other coordinator contacts may also update the form while you are editing it, with the last-saved having priority.

Always re-check the content for correctness prior to submission.

Data which is pre-populated in the administrative forms from the Participant Register is read-only and cannot be changed. If you consider that a change is necessary then please follow the existing procedure to request an update via Participant Portal.

The form will open as an eForm. The following browsers are recommended: Chrome 54, Firefox 45, Internet Explorer 11, Safari 10 and Microsoft Edge 13-14.

Other browsers can also be used, please check the full list in our Wiki.

The following elements are some of the recommended configuration settings: a working internet connection (at least 2.0 MB/s, or faster), a 4GB RAM, a screen resolution of minimum 1680 x 1050, or higher, Java Script and Cookies must be enabled, and the website should be white-listed in the pop-up blocker.

Please note that the use of mobile devices for online submission of proposals is not supported.

Please check the Support & Helpdesk section on the left for more information.

Extra guidance can be found inside the form as 'ghost text' in the data fields, guidance text when you position the mouse on the data item and expandable help text denoted by a '?' box.

Fișierele care trebuie încărcate pe platformă

Mai jos se află secțiunea în care trebuie încărcate: Part B1, Part B2, Anexe

Prin accesarea butoanelor cu iconul i, apar informațiile de mai jos.

<p>Attachment info</p> <p>Part B1</p> <ul style="list-style-type: none"> - mandatory attachment - filetype: pdf - filename: A-Z, a-z, 0-9_ (underscore),-(dash), (dot) or space - maximum file size: 10 MB 	<p>Attachment info</p> <p>Part B2</p> <ul style="list-style-type: none"> - mandatory attachment - filetype: pdf - filename: A-Z, a-z, 0-9_ (underscore),-(dash), (dot) or space - maximum file size: 10 MB 	<p>Attachment info</p> <p>Host Support Letter</p> <ul style="list-style-type: none"> - mandatory attachment - filetype: pdf - filename: A-Z, a-z, 0-9_ (underscore),-(dash), (dot) or space - maximum file size: 10 MB
<p>Attachment info</p> <p>Equipment table</p> <ul style="list-style-type: none"> - mandatory attachment - filetype: xls,xlsx,ods - filename: A-Z, a-z, 0-9_ (underscore),-(dash), (dot) or space - maximum file size: 10 MB 	<p>Attachment info</p> <p>Annex 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - filetype: pdf - filename: A-Z, a-z, 0-9_ (underscore),-(dash), (dot) or space - maximum file size: 10 MB 	<p>Attachment info</p> <p>Annex 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - filetype: pdf - filename: A-Z, a-z, 0-9_ (underscore),-(dash), (dot) or space - maximum file size: 10 MB
<p>Attachment info</p> <p>Annex 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - filetype: pdf - filename: A-Z, a-z, 0-9_ (underscore),-(dash), (dot) or space - maximum file size: 10 MB 	<p>Attachment info</p> <p>Annex 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - filetype: pdf - filename: A-Z, a-z, 0-9_ (underscore),-(dash), (dot) or space - maximum file size: 10 MB 	<p>Attachment info</p> <p>Annex 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - filetype: pdf - filename: A-Z, a-z, 0-9_ (underscore),-(dash), (dot) or space - maximum file size: 10 MB
<p>Attachment info</p> <p>Annex 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - filetype: pdf - filename: A-Z, a-z, 0-9_ (underscore),-(dash), (dot) or space - maximum file size: 10 MB 		

Scrisoarea de angajament a instituției gazdă

Host Support Letter

Unul dintre documentele care trebuie încărcate pe platformă este această scrisoare, cu titlul Host Support Letter. Acest document este obligatoriu. Documentul este foarte important din cel puțin următoarele motive:

- Stabilește cadrul de colaborare dintre instituția gazdă (HI) și Principal Investigator (PI) pe perioada de desfășurare a proiectului;
- Stabilește cadrul de comunicare dintre instituția gazdă și finanțator;
- Garantează angajamentul instituției gazdă în sprijinirea PI și a proiectului găzduit.

Scrisoarea trebuie prezentată instituției gazdă din timp, pentru a fi asigurate condițiile optime de colaborare între instituția gazdă, PI și finanțator. Formatul scrisorii este unul standardizat.

Extrase din modelul standard

The applicant legal entity (Host Institution) commits itself to ensure that the action tasks described in Annex 1 of the Agreement are performed under the guidance of the principal investigator who is expected to devote:

- in the case of a Starting Grant at least 50% of her/his working time to the ERC-funded project (action) and spend at least 50% of her/his working time in an EU Member State or Associated Country;
- in the case of a Consolidator Grant at least 40% of her/his working time to the ERC-funded project (action) and spend at least 50% of her/his working time in an EU Member State or Associated Country;
- in the case of an Advanced Grant at least 30% of her/his working time to the ERC-funded project (action) and spend at least 50% of her/his working time in an EU Member State or Associated Country.

Extras din Host Support Letter

The applicant legal entity (Host Institution) commits itself to respect the following conditions for the principal investigator and their team:

- a) host and engage the principal investigator for the whole duration of the action;

- b) take all measures to implement the principles set out in the Commission recommendation on the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers — in particular regarding working conditions, transparent recruitment processes based on merit and career development — and ensure that the principal investigator, researchers and third parties involved in the action are aware of them;
- c) enter — before grant signature— into a Supplementary Agreement with the principal investigator, that specifies the obligation of the applicant legal entity to meet its obligations under the Agreement;
- d) provide the principal investigator with a copy of the signed Agreement;
- e) guarantee the principal investigator scientific independence, in particular for the:
 - i) use of the budget to achieve the scientific objectives;
 - ii) authority to publish as senior author and invite as co-authors those who have contributed substantially to the work;
 - iii) preparation of scientific reports for the action;
 - iv) selection and supervision of the other team members, in line with the profiles needed to conduct the research and in accordance with the beneficiary's usual management practices;
 - v) possibility to apply independently for funding;
 - vi) access to appropriate space and facilities for conducting the research;
- f) provide — during the implementation of the action — research support to the principal investigator and the team members (regarding infrastructure, equipment, access rights, products and other services necessary for conducting the research);
- g) support the principal investigator and provide administrative assistance, in particular for the:
 - i) general management of the work and their team;
 - ii) scientific reporting, especially ensuring that the team members send their scientific results to the principal investigator;
 - iii) financial reporting, especially providing timely and clear financial information;
 - iv) application of the beneficiary's usual management practices;
 - v) general logistics of the action;
 - vi) access to the electronic exchange system;
- h) inform the principal investigator immediately (in writing) of any events or circumstances likely to affect the Agreement;
- i) ensure that the principal investigator enjoys adequate:
 - i) conditions for annual, sickness and parental leave;
 - ii) occupational health and safety standards;
 - iii) insurance under the general social security scheme, such as pension rights;
- j) allow the transfer of the Agreement to a new beneficiary, if requested by the principal investigator and provided that the objectives of the action remain achievable (portability; see Article 41 of the Agreement);
- k) respect the fundamental principle of research integrity and ensure that persons carrying out research tasks under the action follow the good research practices and refrain from the research integrity violations described in the European Code of Conduct for Research Integrity. If any such violations or allegations occur, verify and pursue them and bring them to the attention of the Agency.

Secțiunile de pe platformă

Pe pagina de intrare în secțiunea de editare a draftului propunerii, se află butonul EDIT FORMS, care permite accesarea formularelor ce trebuie completate pentru depunerea propunerii de finanțare.

Accesând butonul EDIT FORMS, se deschide o secțiune în care, pas cu pas, cu atenție, trebuie completate toate informațiile solicitate.

Table of contents

Section	Title	Action
1	General information	Show
2	Participants	Show
3	Budget	Show
4	Ethics and security	Show
5	Other questions	Show

Accesând butoanele SHOW din dreapta fiecărui rând, vei intra în secțiunile dedicate capitolelor aplicației.

Secțiunea General Information

Accesați butonul SHOW din dreapta.

Section	Title	Action
1	General information	Show

Se va deschide o secțiune care, deși este foarte simplă, trebuie tratată cu multă atenție, pentru că ea va cuprinde informațiile care vor duce la încadrarea propunerii într-un panel sau altul. Iar interesul nostru este acela de a ajunge la evaluatorii care înțeleg cel mai bine domeniul și ideea propunerii noastre.

În prima parte a secțiunii, informațiile sunt evidente de la sine.

Application forms

Proposal ID **SEP-211075522**
Acronym **KASTLE**

1 - General information

Fields marked * are mandatory to fill.

Topic	ERC-2024-ADG	Type of Action	HORIZON-ERC
Call	ERC-2024-ADG	Type of Model Grant Agreement	HORIZON-AG-LS

Acronym *

Proposal title*

Note that for technical reasons, the following characters are not accepted in the Proposal Title and will be removed: < > * &

Duration in months*

În măsura în care ești de acord, poți ține cont de sugestiile oferite în acest ghid, în capitolele cu privire la brandul și identitatea proiectului.

Cele mai importante sugestii, la această parte, sunt următoarele:

- Avem nevoie de un acronim cât mai ușor de memorat, comunicat și marketat.
- Recomandăm durata maximă, de 60 de luni. Noi considerăm că o perioadă mai mică poate afecta ideea de angajament față de proiectul de cercetare dezvoltat. În plus, evaluatorii, pentru că oricum trebuie să avem ca livrabile și studiile științifice, vor considera că există mereu riscuri de publicare în sistem *open access*.

În următoarea secțiune se precizează domeniul principal, domeniile secundare și cuvintele cheie cele mai importante. Această secțiune este foarte interesantă și foarte importantă. În același timp, de la caz la caz, poate fi o secțiune foarte ușoară sau, dimpotrivă, destul de complicată.

În cazul propunerii de proiect pe care o prezentăm mai jos, decizia a durat destul de mult. Pentru că pare destul de complicat să pui împreună, într-un singur domeniu principal, cercetări de epistemologie, de managementul proiectului și de metodologie de implementare a living lab-urilor.

Primary ERC Review Panel* SH1 - Individuals, Markets and Organisations ?

Secondary ERC Review Panel SH5 - Texts and Concepts (if applicable)

ERC Keyword 1* SH1_11 Innovation, research & development, entrepreneurship ?

Please select, if applicable, the ERC keyword(s) that best characterise the subject of your proposal in order of priority.

ERC Keyword 2 SH4_07 Reasoning, decision-making; intelligence

ERC Keyword 3 SH5_07 Philosophy of science, epistemology, logic

ERC Keyword 4 SH7_07 Cities; urban, regional and rural studies ?

Free keywords Systems Thinking, Living Labs, Participatory Knowledge, Innovation, Knowledge Ecosystems

Dacă evaluatorii nu sunt de acord cu domeniile de încadrare, proiectul va fi redirectionat către alte panouri, fără să existe depuneri. Dar psihologic e greu de spus că nu există repercusiuni, astfel încât credem că este bine să fim cât mai aproape de încadrare, așa cum poate fi ea în mod firesc.

O altă parte a secțiunii este cea în care trebuie încărcat abstractul. În exemplu de mai jos se află prima frază a unui abstract aflat în lucru.

Application forms

Proposal ID SEP-211075522

Acronym KASTLE

Abstract *

The abstract should enable a clear understanding of the objectives of the research proposal and how they will be achieved. The abstract will be used as a short description of your research proposal in the evaluation process and in communications to contact in particular the ERC experts and potential reviewers and in communications to the programme management committees and other interested parties. Please note that in case your proposal is funded this abstract will be published. It must therefore be short and precise and should not contain confidential information. Please use plain typed text, avoiding formulae and other special characters. The abstract must be written in English.

Knowledge and Action in Systems Thinking. Systems Thinking as a Unifying Theory & Action Set in Knowledge Management for Living Lab and Stakeholder Ecosystems

În următoarea parte a secțiunii, trebuie specificat dacă propunerea a mai fost depusă spre finanțare în ultimii doi ani în programele Uniunii Europene.

Has this proposal (or a very similar one) been submitted in the past 2 years in response to a call for proposals under any EU programme, including the current call? Yes No ?

Please give the proposal reference or contract number. Add

Previously submitted proposals should be with either 6 or 9 digits.

În ultima parte a secțiunii, este vorba despre acordul pentru procedurile competiției și declarațiile privind eligibilitatea propunerii de finanțare.

Secțiunea Participants

În proiectele ERC-StG, ERC-CoG și ERC-ADG, propunerea este făcută de o singură instituție în calitate de participant. Pentru proiectele ERC-SyG pot exista până la 4 participanți și între 2 și 4 PI.

Application forms

Proposal ID **SEP-211075522**
Acronym **KASTLE**

2 - Participants

List of participating organisations

#	Participating Organisation Legal Name	Country	Role	Action
1	ACADEMIA ROMANA FILIALA IASI	Romania	Coordinator	Show Participant's Details

Accesând butonul Show Participant's Details, pot fi editate datele instituționale.

Application forms

Proposal ID **SEP-211075522**
Acronym **KASTLE**

Organisation data

Host Institution

PIC	Legal name
914989749	ACADEMIA ROMANA FILIALA IASI

Short name: ACADEMIA ROMANA FILIALA IASI

Tot aici mai apar secțiunile privind:

- Gender Equality Plan;
- departamentele implicate în proiect;
- datele generale pentru PI;
- celelalte persoane de contact din proiect;
- persoana de contact pentru instituția-gazdă.

Dacă vor exista plăți între departamente, celelalte departamente implicate trebuie specificate aici.

Application forms

Proposal ID **SEP-211075522**
Acronym **KASTLE**

Departments carrying out the proposed work [Add a Department](#) [?](#)

Department 1

Department name not applicable

Same as proposing organisation's address

Street *Please enter street name and number.*

Town *Please enter the name of the town.*

Postcode *Area code.*

Country *Please select a country*

Atenție, deși nu este obligatoriu și nu pare important, se cere codul ORCHID al PI.

Secțiunea Budget

Secțiunea bugetului ridică provocări tehnice, care ar trebui analizate împreună cu echipa contabil-financiară din instituția-gazdă.

Principalele provocări țin de:

- Paradigma de finanțare Lump Sum;
- Normele personalului angajat și conceptul de Person Months;
- Amortizările echipamentelor;
- Nivelul salarial;
- Plățile interne (Internally invoiced goods and services);
- Fonduri suplimentare din programul ERC;
- Alte surse de finanțare pentru proiect.

Application forms

Proposal ID SEP-211075522

Acronym KASTLE

3 - Budget

Please indicate the costs for each cost category as accurate as possible using only Euro integers. **All items MUST be included in the budget table including the request for additional funding in the appropriate cost category.** The 'Total eligible costs' of the project will be automatically calculated based on the figures inserted in the individual columns. The 'Requested EU contribution' has to be filled in manually. Please make sure to update the 'Requested EU contribution' if updates are made in any of the cost categories.

PI: When calculating the salary, please take into account the percentage of your working time dedicated to the ERC project.

Other personnel costs and Other additional direct costs:

If applicable, please specify this cost category in the Resources section (textbox below).

Internally invoiced goods and services:

Costs internally invoiced in the host institution.

For more details on the budget table, please consult the ERC Information for Applicants document applicable to the call and year. Please note that the budget table and the description of resources below will be made available to the experts evaluating the proposal at Step 2.

Secțiunea Ethics & security

Secțiunea cu informațiile privind etica și securitatea proiectului este strâns legată de acțiunile și domeniul proiectului. Completarea ei trebuie făcută ținând cont de toate aspectele etice implicate.

Application forms

Proposal ID **SEP-211075522**

Acronym **KASTLE**

4 - Ethics & security

[Ethics Issues Table](#)

This Table should be completed as an essential part of your proposal. Please go through the table and indicate which elements concern your proposal by answering Yes or No. If you answer Yes to any of the questions, indicate in the adjacent box at which page in your technical annex further information relating to that ethics issue can be found, and provide additional information on that ethics issue in the Ethics Self-Assessment section. For more information on each of the ethics issues and how to address them, including detailed legal references, see the guidelines ['How to Complete your Ethics Self-Assessment'](#).

În general, fiecare proiect are efecte privind protecția datelor personale (GDPR) și echitatea de gen. Aceste aspecte trebuie clarificate cu departamentele tehnice specifice fiecărei organizații în parte.

Există un link la unul dintre documentele cadru (cu albastru și subliniat în imaginea de mai sus). Dimensiunea eticii și securității proiectelor este foarte importantă pentru Uniunea Europeană și trebuie tratată ca atare.

Secțiunea Other Data

În această secțiune se vor specifica:

- Data susținerii doctoratului, pentru PI (susținerea, nu numirea);
- Numărul de ore pe care le va implica în proiect persoana cu rol de PI;
- O declarație de eligibilitate;
- Declarația cu privire la existența acordului de participare din partea celorlalți membri din echipa proiectului;
- Acordul pentru accesul public al datelor cu privire la proiect.

Tot în această secțiune pot fi specificați până la 3 evaluatori care pot fi în relație de incompatibilitate cu activitatea de evaluare a propunerii de proiect.

Application forms

Proposal ID **SEP-211075522**

Acronym **KASTLE**

Excluded Reviewers

You may indicate the names of up to three reviewers to be excluded from reviewing the proposal. If the person identified is an independent expert participating in the Starting/Consolidator/Advanced Grant evaluation, he/she may be excluded from the evaluation of this proposal. The names of the excluded experts may be provided to the Panel Chair and/or members of the relevant Panel(s). Please note that all fields have to be properly completed for the request to be considered.

You can provide up to three names of persons that should not act as an evaluator in the evaluation of the proposal for potential competitive reasons.

Add Reviewer

Validarea și salvarea datelor

Informațiile de pe platformă:

Validation

The system offers some automatic checks and gives warning messages in case mandatory fields are not completed. Please click on the "Validate" button to check your data. Errors and warnings will be listed at the end of the form. Errors mean that mandatory information is missing (such as the Proposal Title) and the proposal cannot be submitted until these are resolved. Warning messages do not block submission, but indicate missing information that may be important for the proposal and you should ideally also be cleared. By clicking on the "Show" button, you can easily get back to the field with an error, highlighted in yellow with the other fields with warnings highlighted in red.

Saving of the data

Before closing the form, click on the button "Save and Close". The save function works even if the form is not completely filled in. This will take you back to Proposal forms, where you can upload the Technical Annex and any additional documents.

You may return to edit the form as many times as you wish prior to call closure. Any changes saved on the form need to be resubmitted in order to be received by the European Commission and considered for evaluation

După accesarea butonului de validare, dacă este cazul, aplicația va genera un avertisment cu privire la erorile tehnice de completare. Atenție la completarea aplicației, pentru că anumite erori pot să nu fie semnalate.

Application forms

Validation result

Show Error The red 'Show Error' button indicates an error due to a missing or incorrect value related to the call eligibility criteria. The submission of the proposal **will be blocked** unless that specific field is corrected!

Show Warning The yellow 'Show Warning' button indicates a warning due to a missing or incorrect value related to the call eligibility criteria. The submission of the proposal **will not be blocked** (proposal will be submitted with the missing or incorrect value).

Section	Description	
Budget	The requested EU contribution should not be zero.	Show Error
Other questions	Consent obtained	Show Error
Budget	Total estimated eligible cost is 0.	Show Warning
Budget	Requested EU contribution is 0.	Show Warning
Ethics	Please provide the page number of the Technical annex, where the relevant ethics issue is described in details.	Show Warning

Butonul care „frige”: SUBMIT

Dincolo de orice glumă, nu trebuie să ne temem de trimiterea propunerii spre evaluare, accesând butonul SUBMIT.

Mai ales pentru faptul că, în perioada de depunere, orice proiect poate fi retrimis, folosind draftul propunerii și același buton SUBMIT. După expirarea termenului-limită, se va lua în considerare ultima variantă încărcată și trimisă.

Dar nu uita să validezi propunerea și doar apoi să apeși butonul SUBMIT.

[← BACK TO PARTICIPANTS LIST](#)

[VALIDATE](#)

[SUBMIT](#)

Documente și anexe

Atenție la informațiile precizate în secțiunea în care vor fi încărcate documentele.

Part B and Annexes

Please download and check the attachments you upload to ensure that nothing has been corrupted during the upload.
Note: Ensure that the file names contain alphanumeric characters only: A-Z, a-z, 0-9, _ (underscore), -(dash), .(dot) or space. Any spaces in the file name will be replaced with an underscore - this will not change the contents of the file itself.
Any files uploaded will be available for download by any participant in the proposal. The proposal coordinator is responsible for the content of any uploaded files. The European Commission accepts no responsibility for viruses or malware transmitted via this system. Please note that the deletion of a file is irreversible.

Excess pages: any annexes with a mandatory page limit will be watermarked on the excess pages upon uploading the file to the system, and the text on these pages will be made invisible (it will read "Excess pages" instead). Please download your document from the system in order to check for excess pages. A warning on excess pages is issued only upon submission.

Informații utile privind anexele

- Evaluarea se face în două etape.
- Part B1 este evaluată atât în etapa 1, cât și în etapa 2.
- Part B2 este evaluată doar în etapa 2.

Sursa: Angela Liberatore, Prezentare la ERC Starting Grant Mentoring Event 2024, eveniment online, 3 iunie 2024, Eveniment organizat de Young Academy of Europe (YAE) și Academia Europaea (AE) Budapest Knowledge Hub

Part B1 - Structura documentului

Cover

Cover Page:

- Name of the Principal Investigator (PI)
- Name of the PI's host institution for the project
- Proposal duration in months

Proposal summary (cel mult 2000 de caractere)

(identical to the abstract from the online proposal submission forms, section 1)

- Abstractul trebuie să fie scris în limba engleză.
- Se recomandă evitarea figurilor și a formulelor.
- Abstractul nu trebuie să depășească 2000 de semne.

Interdisciplinaritate (cel mult 1000 de caractere)

Dacă selectăm mai multe paneluri pentru evaluarea propunerii trebuie să explicăm transdisciplinaritatea: cross-panel or cross domain nature of the proposal. Interdisciplinaritatea trebuie explicată oricum.

Interdisciplinaritatea ar trebui să reiasă atât din acțiunile de cercetare, cât și din adresabilitatea la nivel de impact societal.

Section A

- Explicații din modelul propus: Section a: Extended Synopsis of the scientific proposal
- Cel mult 5 pagini, fără a lua în considerare bibliografia (ENG: max. 5 pages, references do not count towards the page limit).
- Indicații de tehnoredactare: utilizarea fonturilor Times New Roman, Arial sau similar, dimensiunea fontului cel puțin 11, mărimea marginilor (2,0 cm lateral și 1,5 cm sus și jos), spațiere între rânduri [Please respect the following formatting constraints: Times New Roman, Arial or similar, at least font size 11, margin sizes (2.0 cm side and 1.5 cm top and bottom), single line spacing.]

- Secțiunea trebuie să fie concisă, dar să aibă un stil narativ, explicativ, ușor de înțeles, convingător.
- Trebuie subliniate caracterul inovator și fezabilitatea activităților propuse.
- Trebuie punctate următoarele elemente: noutatea ideii proiectului prin raportare la stadiul cercetării, importanța propunerii în contextul actual, realismul ipotezelor și al obiectivelor, fezabilitatea activităților propuse, riscurile posibile și soluțiile proiectate, atribuirea unică a demersului de cercetare luând în calcul și caracterul colaborativ al unor acțiuni specifice, independența în cercetare, leadershipul științific și recunoașterea internațională.
- Se recomandă utilizarea tipului de bibliografie specific în domeniul temei propuse în proiect, pentru a simplifica evaluatorilor accesul la date.

Section B - CV-ul persoanei care coordonează - PI CV

- Explicații din document: Cel mult 4 pagini.
- Se explică și biografia carierei cu exemple precise (track record).
- Se evidențiază realizările în domeniul proiectului, motivându-se importanța lor în economia propunerii, susținându-se principiile referitoare la independența în cercetare, leadershipul științific și recunoașterea internațională.
- Se pune în lumină, de asemenea, caracterul de noutate al propunerii în raport cu proiectele anterioare
- Se oferă o imagine clară a impactului activității anterioare asupra comunității științifice și socio-economice.
- Se recomandă respectarea formatului.
- Explicațiile din documentul-model sunt mai mult decât explicite.

Alte informații

- PI nu poate implementa concomitent mai multe proiecte finanțate prin ERC.
- Nu contează reputația instituției-gază.
- PI trebuie să aibă doctorat sau echivalent (în anumite state).
- Nu există eligibility window (perioada minimă sau maximă până când a fost obținut doctoratul), ca în cazul celorlalte tipuri de finanțări ERC.

Cerințe generale

- Documentul nu se modifică în formatul său, în afară de posibilele modificări care sunt permise în mod clar în explicații.
- Documentul se încarcă fără a fi împărțit în mai multe fișiere.

Part B2 - Structura documentului

Explicații din documentul-model:

- Sections (a) and (b) of Part B2 should not exceed 14 pages.
- References do not count towards the page limits.

Section a. State-of-the-art and objectives

În această secțiune trebuie abordate cel puțin următoarele chestiuni:

- De ce este importantă cercetarea din proiect pentru ecosistemele de cunoaștere și sistemele societale. Pe scurt, trebuie precizat și modul în care proiectul de cercetare influențează cunoașterea și societatea.
- Ideea proiectului trebuie să reprezinte resursa fundamentală pentru caracterul de state-of-the-art al proiectului. Dar trebuie vizată excelența și noutatea și în acțiunile de transfer de cunoaștere.

Section b. Methodology

Metodologia denotă maturitatea în implementarea agendei științifice. La acest capitol, echipele care lucrează în mod obișnuit cu metodologii în proiectele de cunoaștere sunt, oarecum, avantajate, pentru că au experiență în acest sens. Este vorba despre proiecte din domeniile tehnice sau economice, în mod special.

Dar, ca regulă generală, încearcă să transformi orice problemă într-o oportunitate. Astfel, pentru cei care nu sunt foarte familiarizați cu metodologiile, recomandăm să consulte teoriile generale din metodologiile calitative și cantitative. În acest proces, vor căpăta și perspective noi asupra ideii de la baza cercetării.

În același timp, metodologiile trebuie considerate și ca o dimensiune euristică a proiectului. O metodologie consolidată este una care nu doar că este aplicată în procesele de cercetare și transfer, dar constituie și o bază de experimentare și analiză critică a activităților și rezultatelor cercetării în timp real și mediu direct. Nu ignora dimensiunea experimentală și euristică a oricărei metodologii.

Dacă metodologia nu reprezintă o componentă inovativă în sine în proiectul tău de cercetare, optează pentru modele clasice pe linie metodologică. Această abordare nu va duce la depunere, dimpotrivă, poate ajuta la simplificarea prezentării ideii de bază.

Pe cât este posibil, încercă să implici, în procesul de cercetare, și metode cantitative, dar și metode calitative. Ar fi chiar indicat să poți indica diferența dintre cele două tipuri de abordări atunci când vine vorba despre proiectul propus.

Cea mai simplă metodologie trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- Acțiunea de culegere de date.
- Analiza datelor.
- Conceptualizarea și exercițiile euristice.
- Modelarea discursului și narațiunilor.
- Structurarea rezultatelor.
- Transmiterea rezultatelor.
- Analiza finală a întregului proces.

Appendix - Tabel cu granturile persoanei care coordonează

Informații obligatorii. Lungimea acestei secțiuni nu este luată în considerare atunci când se calculează numărul de pagini permis pentru Part B2 (14 pagini).

- Granturi depuse, dar care nu au fost finanțate.
- Granturi finanțate, încheiate.
- Granturi finanțate, aflate în derulare.

Aceste informații legate de granturile anterioare sau aflate în derulare servesc și pentru a arăta caracterul de noutate al propunerii actuale în raport cu proiectele din trecut pentru că prin această linie nu se finanțează continuarea unor activități de cercetare deja dezvoltate până într-un anumit punct.

Buget

Bugetul se acordă după metodologia *Lump Sum*, metodologie din ce în ce mai adoptată de toate programele europene de finanțare.

Costuri eligibile

Eligible costs for ERC projects

A. Personnel costs	B. Subcontracting costs	C. Purchasing costs	D. Other cost categories	E. Indirect costs
<ul style="list-style-type: none"> Principal Investigator Senior staff Post docs Students, Other personnel costs 	NO Indirect costs	<ul style="list-style-type: none"> C.1. Travel and Subsistence C.2. Equipment C.3. Other goods, works and services 	NO Indirect costs	25% * (A + C1 + C2 + C3)

Eligible project costs will be reimbursed at a funding rate of 100% for direct costs plus a flat-rate of 25% for indirect costs, excluding the direct eligible costs for subcontracting and internally invoiced goods and services

Sursa: ERC Overview 2024, Laura Chirilă, HORIZON EUROPE NCP ERC

3 - Budget

Beneficiary Short Name	PI			Senior staff			Post docs			Students			Other staff		
	Person Months	Cost/€	Average Monthly Cost	Person Months	Cost/€	Average Monthly Cost	Person Months	Cost/€	Average Monthly Cost	Person Months	Cost/€	Average Monthly Cost	Person Months	Cost/€	Average Monthly Cost
	0.0	0	0.00	0.0	0	0.00	0.0	0	0.00	0.0	0	0.00	0.0	0	0.00
Total	0.0	0	0.00	0.0	0	0.00	0.0	0	0.00	0.0	0	0.00	0.0	0	0.00

Section C. Resources

Sursa: Platforma Funding & Tenders

A. Total personnel costs/€	B. Subcontracting Costs/€ (No indirect costs)	C.1 Travel and subsistence	C.2 Equipment - including major equipment	Consumables incl. fieldwork and animal costs	Publications (incl. Open Access fees) and dissemination	Other additional direct costs	C.3 Total other goods, works and services	C. Total Purchase costs/€	D. Internally invoiced goods and services/€ (No indirect costs)	E. Indirect Cost/€	Total Eligible Costs	Requested EU contribution /€
0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

Costurile de personal

Pentru construirea bugetului proiectului, costurile de personal se calculează ținând cont de legislația națională și de practicile contabile ale propriei instituții.

La nivelul Comisiei Europene există diverse surse orientative pentru valoarea PM din diverse țări, surse dezvoltate pe baza datelor statistice din ultimii ani. Aceste date istorice sunt create pentru a ajuta experții să evalueze dacă bugetul propus pentru personal este rezonabil și neexcesiv.

Beneficiarii și comunitatea beneficiarilor

Beneficiarii trebuie avuți și ei în vedere în strategia proiectului, chiar dacă este vorba despre un proiect de cercetare.

Proiectul de cercetare se integrează într-un sistem de cunoaștere și transfer de cunoaștere în care fiecare acțiune trebuie gândită în tripla sa dimensionalitate:

- Fundamentarea științifică.
- Inovația transformativă.
- Impactul societal.

Atunci când vine vorba despre comunitatea beneficiarilor, cel mai utilizat model în managementul proiectelor este modelul multi actor. Mai poate fi întâlnit și sub nume precum Quadruple Model, Q-Model, Multi-stakeholder Model. În principiu este vorba despre un model sistemic în care sunt avute în vedere cele patru dimensiuni ale unui sistem socio-economic (sistem societal).

- Comunitatea academică, de cercetare și educație.
- Comunitatea antreprenorială.
- Comunitatea administrației publice și a guvernantei.
- Comunitatea societății civile (organizații, comunități, grupuri, persoane).

Din punctul nostru de vedere, modelul ar trebui completat cu dimensiunea sa ecologică (Comunitatea Actorilor și Agenților de Mediu). Această idee ar putea fi utilizată în fiecare proiect, având în vedere că Uniunea Europeană, prin programele și politicile Comisiei Europene, promovează strategiile pentru dezvoltarea sistemelor prietenoase cu natura.

La transferul de cunoaștere se pot avea în vedere diverse tipuri de activități (acțiuni de tip colaborativ; seminare în universități; cursuri publice; ateliere), pentru a respecta principiul Citizen Science și cele de cunoaștere participativă sau guvernanță participativă

Modelul poate fi înțeles mai bine și din reprezentarea grafică de mai jos.

Quadruple Helix Continuum generating POLICY transformation

Concept: Codrin Dinu Vasiliu

Nu te feri să folosești modele deja consolidate. Ele sunt ușor de înțeles pentru evaluatori și beneficiari și există multe resurse pentru astfel de instrumente. Utilizarea în implementare a unor modele strategice deja consolidate nu diminuează caracterul inovativ al ideii de la baza acțiunilor de cercetare. Dimpotrivă, astfel de abordări pot dovedi maturitate și inteligență în managementul implementării.

Etica și Estetica în proiectele ERC

Activitățile de cercetare și inovare, dar și cele de diseminare a rezultatelor trebuie să respecte cu strictețe:

- principiile fundamentale ale eticii în cercetare: dreptul la viață privată, confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, protecția sănătății umane și a mediului înconjurător, responsabilitate, transparență și integritate.
- prevederile legislației în vigoare la nivel internațional, european (inclusiv Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția Europeană a Drepturilor Omului) și național.

În conformitate cu standardele și recomandările impuse în cadrul programului, ridică probleme de etică acele cercetări care implică:

- (a) embrioni umani și celule stem;
- (b) subiecți umani;
- (c) celule și țesuturi umane;
- (d) date cu caracter personal;
- (e) animale;
- (f) state non-membre EU;
- (g) mediul, sănătatea, securitatea;
- (h) inteligența artificială.

Citizen Science

Academia Română, Filiala Iași, folosită aici ca model, a elaborat și aprobat Strategia de Gen, document obligatoriu în proiectele cu finanțare de la Comisia Europeană. În captura de mai jos este simulată situația în care nu ar exista acest document. În cazul în care acesta nu există, instituția-gazdă trebuie să depună toate eforturile pentru a-l redacta și asuma cât mai repede, deoarece acest document devine obligatoriu în momentul contractării unui grant cu finanțare CE.

Instrumente retorice, alternative, de transfer de cunoaștere

În cadrul proiectelor finanțate de Consiliul European pentru Cercetare (ERC), aspectele etice și estetice joacă un rol fundamental în asigurarea unui transfer de cunoaștere eficient și responsabil. Aceste aspecte nu sunt doar considerente formale sau secundare, ci contribuie esențial la calitatea, integritatea și impactul rezultatelor cercetării. În acest context, utilizarea retoricii și a tehnicilor teatrale devine un instrument valoros în

consolidarea transferului de cunoaștere, permițând cercetătorilor să comunice și să disemineze cunoștințele într-un mod mai eficient și mai captivant.

Importanța eticii în proiectele ERC

Etica reprezintă pilonul central al oricărui proiect de cercetare, cu atât mai mult în cadrul celor finanțate de ERC, unde standardele de excelență sunt extrem de ridicate. Cercetătorii au responsabilitatea de a respecta nu doar regulile și normele etice stabilite la nivel european, ci și de a integra în mod activ aceste principii în metodologia și obiectivele lor de cercetare. În acest sens, etica nu este doar o obligație legală sau procedurală, ci și o componentă esențială a excelenței științifice.

În plus, etica în cadrul ERC implică un angajament față de transparență, integritate și responsabilitate socială. Cercetătorii trebuie să fie conștienți de implicațiile etice ale muncii lor, nu doar în ceea ce privește subiectele de cercetare, dar și în modul în care aceste rezultate sunt comunicate și utilizate.

Estetica și rolul ei în transferul de cunoaștere

Estetica, în contextul proiectelor ERC, se referă la modul în care cunoașterea este prezentată și percepută. Aceasta nu se rezumă la simple considerente vizuale, ci include și structura narativă, coerența mesajului, și impactul emoțional al comunicării. O prezentare estetică bine realizată poate facilita înțelegerea și acceptarea rezultatelor cercetării, contribuind astfel la un transfer de cunoaștere mai eficient.

Utilizarea retoricii și a tehnicilor teatrale poate îmbunătăți considerabil aspectul estetic al transferului de cunoaștere. Prin apelarea la elemente de storytelling, analogii sugestive și prezentări dramatice, cercetătorii pot crea o experiență captivantă care să implice mai profund audiența. Astfel, transferul de cunoaștere nu mai este doar un proces mecanic de informare, ci devine un act de comunicare plin de semnificație și impact.

Retorica și tehnicile teatrale în comunicare

Retorica, arta persuasiunii, a fost folosită încă din antichitate pentru a convinge și educa audiențele. În cadrul proiectelor ERC, aceasta poate fi aplicată pentru a structura argumentele, a evidenția importanța cercetării și a asigura claritatea mesajului transmis. Retorica nu înseamnă doar alegerea cuvintelor potrivite, ci și adaptarea discursului în funcție de public, creând o punte între cercetător și audiență.

Pe de altă parte, tehnicile teatrale pot adăuga un nivel de complexitate și dinamism prezentărilor academice și în comunicarea cotidiană, atunci când dorim să comunicăm eficient, cu scop și sens, pentru a avea impactul dorit. De exemplu, utilizarea gesturilor, intonației și mișcării poate accentua punctele cheie și poate transforma o prezentare obișnuită într-o experiență memorabilă. În plus, elementele de dramaturgie pot ajuta la structurarea informației într-un mod care să capteze atenția și să faciliteze reținerea ideilor prezentate.

Prin asocierea emoțiilor cu partea de retorică cognitivă comportamentală, ce provine din cortexul prefrontal, se creează echilibrul discursului emoțional și rațional.

Transferul de cunoaștere consolidat

Transferul de cunoaștere consolidat presupune nu doar transmiterea informațiilor, ci și asigurarea că acestea sunt înțelese, acceptate și aplicate. Integrarea aspectelor etice și estetice în acest proces garantează că transferul nu este doar eficient, ci și responsabil și sustenabil. Astfel, cunoașterea devine un catalizator pentru inovare și dezvoltare socială, iar impactul cercetării depășește granițele academice, influențând în mod pozitiv comunitățile și societatea în ansamblu.

În concluzie, etica și estetica, susținute prin elementele de retorică și arta comunicării eficiente, fiind componente esențiale în proiectele ERC, asigurând un transfer de cunoaștere de înaltă calitate. Prin utilizarea retoricii și a tehnicilor teatrale, cercetătorii pot îmbunătăți considerabil modul în care cunoașterea este comunicată și percepută. Astfel, nu doar că se respectă standardele etice, dar se și creează o experiență estetică ce contribuie la impactul și relevanța cercetării. Aceste practici pot ajuta la consolidarea transferului de cunoaștere, asigurând că rezultatele cercetării ajung la audiențele țintă într-un mod clar, convingător și responsabil.

Gender Equity

Gender Equality Plan

Does the organization have a Gender Equality Plan (GEP) covering the elements listed below?

Yes No

Minimum process-related requirements (building blocks) for a GEP

- **Publication:** formal document published on the institution's website and signed by the top management
- **Dedicated resources:** commitment of human resources and gender expertise to implement it.
- **Data collection and monitoring:** sex/gender disaggregated data on personnel (and students for establishments concerned) and annual reporting based on indicators.
- **Training:** Awareness raising/trainings on gender equality and unconscious gender biases for staff and decision-makers.
- **Content-wise, recommended areas to be covered** and addressed via concrete measures and targets are:
 - o work-life balance and organisational culture;
 - o gender balance in leadership and decision-making;
 - o gender equality in recruitment and career progression;
 - o integration of the gender dimension into research and teaching content;
 - o measures against gender-based violence including sexual harassment.

Procesul de evaluare

Domeniile și comisiile (Panels) de evaluare

ERC Panel Structure
 for individual grants (STG, COG, ADG)

3 Domains / 28 Panels

15-20 descriptors per panel

Life Sciences

- LS1 Molecules of Life: Biological Mechanisms, Structures and Functions
- LS2 Integrative Biology: From Genes and Genomes to Systems
- LS3 Cell Biology, Development, Stem Cells and Regeneration
- LS4 Physiology in Health, Disease and Ageing
- LS5 Neuroscience and Disorders of the Nervous System
- LS6 Immunity, Infection and Immunotherapy
- LS7 Prevention, Diagnosis and Treatment of Human Diseases
- LS8 Environmental Biology, Ecology and Evolution
- LS9 Biotechnology and Biosystems Engineering

Social Sciences and Humanities

- SH1 Individuals, Markets and Organisations
- SH2 Institutions, Governance and Legal Systems
- SH3 The Social World and Its Interactions
- SH4 The Human Mind and Its Complexity
- SH5 Texts and Concepts
- SH6 The Study of the Human Past
- SH7 Human Mobility, Environment, and Space
- SH8 Studies of Cultures and Arts

Physical Sciences & Engineering

- PE1 Mathematics
- PE2 Fundamental Constituents of Matter
- PE3 Condensed Matter Physics
- PE4 Physical and Analytical Chemical Sciences
- PE5 Synthetic Chemistry and Materials
- PE6 Computer Science and Informatics
- PE7 Systems and Communication Engineering
- PE8 Products and Processes Engineering
- PE9 Universe Sciences
- PE10 Earth System Science
- PE11 Materials Engineering

Read the descriptors

21
 NCP@UEFISCDI

Sursa: ERC Overview 2024, Laura Chirilă, HORIZON EUROPE NCP ERC

Procesul de evaluare

Evaluation process
 How are the ERC proposals evaluated?

For individuals calls: a single submission..... but a two step evaluation

STEP 1

Remote assessment by Panel members see ONLY section 1: Synopsis and CV (Part B1)

Panel meeting

Proposal Not Retained (Scores B&C)

Proposal Not Retained (Score A, not-invited)

Proposal Retained For step 2 (Score A)

STEP 2

Remote assessment by Panel members and Remote Reviewers of full proposals (Part B1+B2)

Panel meeting + interview

Ranked list of proposal (Scores A&B)

Feedback to applicants

27
 NCP@UEFISCDI

Sursa: ERC Overview 2024, Laura Chirilă, HORIZON EUROPE NCP ERC

Sistemul de evaluare

Cea mai importantă informație, în legătură cu sistemul de evaluare, este aceea legată de calificativele oferite propunerilor de finanțare.

Regula generală este următoarea: dacă propunerea nu reușește să treacă de Etapa 1 de evaluare, coordonatorul va putea depune un nou proiect (sau același) cu pauză de 1 an (în cazul calificativului B) și cu o pauză de 2 ani (în cazul calificativului C).

Acest aspect nu ar trebui să ne descurajeze depunerea de proiecte. Cel puțin pentru faptul că primim rapoartele de evaluare detaliate, iar acest lucru ne ajută să ne îmbunătățim propunerea sau să dezvoltăm alte proiecte.

În același timp, această informație este importantă pentru programele StG și CoG, unde există o perioadă de oportunitate, dată de data susținerii doctoratului. Dacă așteptăm prea mult cu depunerile, s-ar putea să ne limităm ocaziile de a accesa finanțarea pe o linie sau alta.

Sursa: **ERC Info Day for Widening Participation** - 2024, YouTube Video, European Research Council Channel

Locuri de muncă (Jobs) în echipele ERC

- Puteți deveni membri în echipele proiectelor finanțate. Beneficiarii de granturi ERC își pot folosi finanțarea pentru a angaja cercetători și membri ai echipei pentru proiectele lor.
- În medie, fiecare echipă are 4-5 membri, iar finanțarea ERC ajută astfel la crearea de locuri de muncă pentru mii de cercetători.

Cum aplicați pentru angajarea în proiectele ERC aflate în desfășurare

- Pentru că informațiile se actualizează în timp real, trebuie să verificați periodic portalul EURAXESS, folosind filtrul ERC.
- Job-urile din proiectele finanțate de ERC pot fi publicate și fără eticheta ERC și pot fi promovate pe alte site-uri web și în reviste.
- Dacă găsiți un job care vă interesează, aplicați la Investigatorul Principal (PI) de la instituția care găzduiește proiectul – Instituția Gazdă – folosind datele de contact din anunțul de angajare.
- Contactând Investigatorul Principal (IP) de la Instituția Gazdă puteți identifica roluri specifice disponibile.

Programe de tipul Visiting Fellowships

Agențiile naționale sau regionale de finanțare din mai multe țări europene oferă finanțare pentru acest tip de activitate, asigurând toate costurile vizitei de cercetare, inclusiv salariul, călătoria și cheltuielile de subzistență.

Obiectivul este acela de a oferi sprijin cercetătorilor în dezvoltarea unei propuneri, înainte de depunere unui proiect. În prezent, astfel de programe sunt oferite în România, Croația, Cipru, Estonia, Ungaria, Italia, Letonia, Slovacia și Slovenia.

Cum aplicați

- Condițiile variază în funcție de agențiile de finanțare, din țările mai sus amintite și de pozițiile disponibile.
- Verificați dacă sunteți eligibili în cadrul unuia dintre programele naționale de finanțare.
- Urmați instrucțiunile publicate de agențiile de finanțare relevante și solicitați lista IP-urilor ERC interesați.

- Dacă sunteți eligibili, agenția vă va furniza lista.
- Apoi puteți contacta un PI dintr-un proiect ERC, pentru a vă exprima interesul de a vizita echipa sa de cercetare.
- Când se stabilesc detaliile, instituția gazdă vă va furniza o „scrisoare de intenție” sau o „scrisoare de sprijin” în numele PI, pentru a vă susține cererea de finanțare către agenția relevantă.
- Aplică direct la agenția de finanțare care va evalua toate cererile și va finanța pe cea reușită.
- Accesarea este condiționată de depunerea unei propuneri într-un interval specificat.

Informații suplimentare

- În prezent, aranjamentele de implementare sunt în vigoare cu agenții din Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, India, Japonia, Coreea, Mexic, Singapore, Africa de Sud, Thailanda și Statele Unite.
- Pozițiile din proiecte finanțate de ERC sunt disponibile în urma apelurilor ERC pentru investigatorii principali (PI) pentru a-și exprima interesul de a găzdui oameni de știință sprijiniți de agenții de finanțare non-europene. ERC trimite apoi fiecărei agenții de finanțare o listă de IP sau echipe interesate, cu o descriere a proiectelor lor.
- Finanțarea este oferită de agențiile naționale non-UE de finanțare, acoperind salariile și costurile de călătorie.

Acțiuni de mentorat

- Inițiativa de mentorat are scopul de a stimula programele de sprijin existente pentru solicitanții ERC, ajutând la identificarea experților internaționali care să ofere coaching și consiliere.
- Cercetătorii din orice disciplină și de orice vârstă sunt eligibili atât timp cât sunt susținuți de agențiile non-europene de finanțare.
- Condițiile variază în funcție de cerințele fiecărui birou și de mentorii disponibili.
- Inițiativa este în prezent activă în Cipru, Republica Cehă, Estonia, Georgia, Ungaria, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Turcia și Ucraina.

FAQ pe platforma Funding & Tenders

- Proiectul respins poate fi depus și în anii următori. Au existat cazuri în care un proiect respins a fost finanțat în anul următor.
- Proiectul nu trebuie să fie nici prea nișat, nici prea larg.
- De evitat Incremental Research.
- Risk Management Strategy trebuie să fie foarte clară.
- Proiectul trebuie centrat pe cercetare.
- Sunt apreciate domeniile și temele emergente.
- Metodologia cercetării este foarte importantă.
- Trebuie făcută clar distincția între metodele cantitative și cele calitative. Este apreciată cunoașterea acestor distincții.
- Componenta ipotetică (formularea și structurarea ipotezelor) este foarte importantă.
- Comunitatea evaluatorilor ERC dă impresia că funcționează mai ales sub paradigma analitică de evaluare.
- Abordează impactul în mod sistemic.
- Există discuții largi între promotorii a două paradigme: low risk & high impact paradigm vs high risk & high impact paradigm. Se recomandă o abordare cât mai SMART a managementului riscurilor.
- Proiectul este colaborativ în sensul că adoptă instrumente de cunoaștere participativă, dar obiectivul de cercetare nu este colaborativ. Proiecția obiectivelor de cercetare ale persoanei care coordonează trebuie să fie foarte bine precizată.
- Experiența în cercetare a persoanei coordonatoare (PI) trebuie explicată prin toate tipurile de rezultate și livrabile.
- Trebuie subliniat clar rolul persoanei cu rol de PI în livrabilele prezentate în CV.
- Un buget sub cel maxim nu este în defavoarea evaluării proiectului.

Pași recomandați

Pentru o depunere cât mai eficientă, recomandăm următorii pași:

1. Stabilirea în principiu a echipei de cercetare și a instituției-gazdă.
2. Contactarea instituției-gazdă și respectarea procedurilor interne pentru demararea proiectului, stabilirea echipei tehnice și stabilirea accesului pe platforma Funding & Tenders.
3. Stabilirea (înscrierea sau editarea) contului personal pentru persoanele care vor fi afiliate proiectului pe platforma Funding & Tenders.
4. Creionarea offline a draftului de proiect.
5. Stabilirea agendei de lucru.
6. Distribuirea responsabilităților.
7. Alinierea cu portofoliul și strategiile instituției gazdă și ale persoanei care coordonează proiectul.
8. Contactarea reprezentanților ERC din România ([ERC NCP Romania](#)).
9. Întocmirea documentelor tehnice.
10. Maparea infrastructurii.
11. Consultarea atentă a documentelor suport.
12. Alegerea domeniului și a panelului de evaluare.
13. Scrierea proiectului într-o formulă brută.
14. Încărcarea și trimiterea proiectului în draft.
15. Reeditarea proiectului.
16. Reîncărcarea proiectului pe platformă.
17. Retrimiteră în forma sa finală.
18. Implementare plăcută!

Sfaturi generale

- Nu uita în niciun moment faptul că propunerea pentru finanțare este și un exercițiu retoric și de convingere a evaluatorilor.
- Dar, după cum spune o expresie din limba engleză; Do not overdo it. Această expresie este un îndemn pentru a încerca să nu supralicităm și să nu exagerăm prezentarea proiectului.
- Tot din considerente retorice, nu sacrifică simplitatea și coerența proiectului pentru a sublinia cu orice preț absoluta sa complexitate. Este recomandabil să ai o viziune sistemică și să subliniezi complexitatea sistemului căruia se adresează cercetarea, dar acest lucru trebuie să nu sacrifice simplitatea și coerența narațiunii de prezentare.
- Managementul proiectului și managementul cercetării care stă la baza proiectului trebuie să fie clar diferențiate, dar se recomandă identificarea unor soluții organice (simple și evidente) de corelare a celor două dimensiuni.
- Chiar dacă nu depuneți proiecte în aceste programe, ecosistemul ERC trebuie urmărit, pentru că reprezintă farul (lighthouse) filosofilor și principiilor din managementul cercetării și cunoașterii științifice din ecosistemul programelor Comisiei Europene. Canale YouTube importante:
 - European Research Council
 - Young Academy of Europe
 - Life in academia
 - NCP FNRS
 - EURAM European Academy of Management
- Nu te teme. Este o competiție și, cu maximă seriozitate, ea trebuie abordată și ca un joc. Uneori câștigăm, uneori pierdem, dar avem de învățat de fiecare dată.

Autorii ghidului

Creola Brezeanu – Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău

Creola is a member of CLIPP Center for Logistics and Integration of European Programmes and Projects. She is a Researcher at Vegetable Research and Development Station, Bacău. Since 2014 she is the chair of Grain Legumes Working Group in the frame of The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR). She has experience in genetic resources characterization, evaluation and conservation, organic vegetable, plant physiology and knowledge transfer. She is team leader for two Horizon projects, coordinator for three ECPGR projects and for nine national research projects. Member in over 25 research projects. She published over 80 papers, books, brochures and catalogues, having over 50 participations at national and international conferences and scientific symposia, being involved in scientific and organisation committees for some of them. She is a member of the Academic Consultative Commission, North-East Region.

Ioan Sebastian Brumă – Rural Development Research Platform

Sebastian is an Established Researcher (R3) at Romanian Academy, Iași Branch, since 2004 and president of the Rural Development Research Platform. He has experience in organic agriculture, agrotechnics, organic food consumer behaviour, organic farming, short food supply chains, rural development, transfer ecosystems, rural entrepreneurship, and knowledge transfer. He has published 30 peer-reviewed papers (from which 14 in WoS journals), 3 papers in conference proceedings, 2 books, over 60 participations at national and international conferences and scientific symposia, and member in 24 research projects (from which 6 in Horizon 2020, Cities2030, RUBIZMO, SureFarm, LIFT, SHERPA, MIXED). He is the coordinator of the activities in Romania of the RURALITIES project (Horizon Europe). He is a deputy member of the Regional Consortium of Innovation, North-East Region, Romania. ORCID: 0000-0002-0549-5474

Mihai Chițea – Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București

Mihai is a scientific researcher in the field of agricultural economics and rural development at the Institute of Agricultural Economics – Romanian academy, member of the Rural Economy and Development department since 2002. He has an educational background in the field of agrifood and environmental economics and a PhD in agronomic sciences at the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. He has experience in agricultural economics, organic agriculture, organic farming, rural development, socio-economic analyses and strategies, data collection based on qualitative and quantitative instruments (questionnaires, Delphi method, Q exercise) and territorial competitiveness models. He has published more than 35 peer-review papers (both in WOS and international databases indexed journals), numerous book chapters and other papers in conference proceedings. Throughout the year he has participated in 15 research projects, including FP6, FP7 and Horizon projects (Microcon, Sirius, Food Secure, Perceive, Sherpa,

BioeastsUp, Mixed, Tools4CAP) and he has been the Team Leader for the Institute of Agricultural Economics in H2020 LIFT project – Low input farming and territories-integrating knowledge for improving ecosystem-based farming, during 2020–2022. ORCID ID: 0000-0001-5294-2604

Diana Creangă – SIA Teritorial Invest

Diana is the coordinator of CLIPP Center for Logistics and Integration of European Programmes and Projects. She is a proficient entrepreneur and researcher with extensive experience in promoting sustainable agricultural practices and environmental protection. Diana is also a Specialist Researcher at Iasi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", actively involved in projects such as RURALITIES (Horizon project). Additionally, she is an employee of the Institute of Agricultural Economics within the MIXED project (Horizon project). Diana has successfully implemented over 30 projects. In terms of the academic perspective, through the doctoral research "Research on the role of business clusters in the economic development of rural areas" she has consolidated a strong connection with farmers and helps them develop through investment projects. Also, she is the Project Coordinator of AGORA Forum for Participatory Governance. The academic training at an international level, Rome Business School, gives her an advantage in terms of the multidimensional approach of projects. ORCID: 0000-0002-7136-1247.

Lucian Cuibus – Academia Română, Filiala Cluj-Napoca

- Deputy Director at the Romanian Academy Cluj-Napoca Branch
- Lecturer Professor, Faculty of Food Science and Technology, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca.
- BSc in Food Science and Technology (University of Agricultural Sciences & Veterinary Medicine Cluj Napoca - USAMV Cluj-Napoca).
- PhD in Food Science (University of Bologna, Italy 2013)
- Member in:
 - Asociația Specialiștilor de Industrie Alimentară din România, din învățământ, cercetare și producție (A.S.I.A.R.) - <http://asiar.ro/>
 - Slow Food International - <https://www.slowfood.com/>
 - Microbiology Society - <https://microbiologysociety.org/>
- ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2742-5143>
- UEF-iD: U-1700-038K-2212

Codrin Dinu Vasiliu – Academia Română, Filiala Iași

- My primary academic training is based on philosophy, with a particular interest in the theory of interpretation, knowledge theory, knowledge ecosystems, systems thinking, and digital culture.
- I have also been concerned with practical philosophy and possible applications of speculative discourses in contemporary anthropology (visual, digital, rural anthropology, and knowledge transfer).

- I have a systemic, consolidated, and very complex experience in knowledge and action management for the theoretical and practical frameworks related to urban systems, rural development, knowledge transfer, living and policy labs, stakeholder communities, open science, participatory knowledge, governance and development.
- I developed and contributed to concepts, models, methodologies, toolkits, and strategies for local, regional, national, and European projects.

Carmen Dobre – Academia Română, București

- Specialist în comunicare și relații publice, cu o vechime de peste 20 de ani. În 2014 a înființat Biroul de comunicare și relații publice al Academiei Române, instituție pentru care a elaborat mai multe strategii de comunicare publică, având ca scop creșterea vizibilității instituției, informarea corectă asupra misiunii și activității Academiei Române, promovarea prezenței naționale și internaționale a membrilor Academiei Române, comunicarea performanțelor celor peste 70 de institute de cercetare aflate în coordonarea Academiei Române.
- Din anul 2003 susține cursuri de relații publice și comunicare pentru Colegiul de Excelență în Comunicare IRECSO, București, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură din cadrul Ministerul Culturii (reorganizat prin HG nr. 1069/2013 în Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală), Akademia TÜV Austria România.
- Lector-trainer în proiecte cu finanțare europeană: Programul de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic – POSDRU (70 de cercetători din zona Muntenia și zona Transilvania); Programul Instruirea medicilor și asistentelor medicale din spitale în management și utilizarea noilor tehnologii – POSDRU (peste 400 de medici și asistente din București, Călărași, Alexandria și Curtea de Argeș).
- Experiență editorială de aproape 30 de ani: redactor, redactor șef, traducător (editurile Humanitas, Corint, Sigma, Național).

Meda Gâlea – Academia Română, Filiala Iași

- Volumul Managementul strategic al cercetării științifice (2021) reprezintă un important volum științific, fundamentat pe o cercetare a cercetării științifice din Academia Română.
- Câștigătoarea premiului „Petre S. Aurelian” în științe economice, al Academiei Române, secția de Științe economice, juridice și sociologice pentru volumul Managementul strategic al cercetării științifice, Editura Mega, Cluj-Napoca.
- Directoare a Academiei Române, Filiala Iași.
- Consilier în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.
- Responsabil financiar al proiectului POSDRU Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC – doc postdoc – 2014-2015).
- Responsabil financiar al proiectului POSDRU Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective (2010-2013).
- Director general al CNSAS (2001-2008).

Tatiana Grigore – EVOLVIO

- Andreea Tatiana Grigore is a well known Actress, Artistic Director, and Glotto Drama Professor based in Iasi, Romania. Recently she finished an artistic residency in Oslo, Norway, through the Ro-Cultura program, sustained by the Ministry of Culture in Romania and EEA Grants, which gained her many international partnerships and connections in the cultural field.
- Experienced and passionate Artistic Director and Actress with over 11 years dedicated involvement in theatre arts, drama therapy, and cultural development. Seeking opportunities to contribute creativity, leadership, and expertise to dynamic artistic projects.
- Professional Experience: Artistic Director & Actress|–Iasi, Romania
- Directed over 40 theatre performances, including events for children and young audiences.
- Established and nurtured partnerships with over 50 Art Institutions in Iasi, organising more than 50 artistic events in the cultural field.
- Trained artistic teams for national and international participation in theatre festivals.
- Created innovative programs and approaches for Art Therapy groups, targeting children, young adults, and adults.
- Authored original plays and adaptations for personalised theatre performances.

Irina Frasin – Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane”, Academia Română, Filiala Iași

- I'm a researcher in the Institute of Social and Economic Research Gheorghe Zane, Romanian Academy, Iasi Branch. My basic formation is in philosophy and history.
- For about 10 years I have taught classical Greek philosophy and intercultural communication in the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi.
- Lately I began to focus my research on anthrozoology, moving from intercultural communication to inter-species communication.
- I recently graduated with a new master's degree in Ethology and Human Animal Interaction în USAMV Cluj-Napoca.
- At the moment I'm involved in studying cat-human relations and communication with a special focus on free-roaming cats and their place and role in their human communities.
- I am involved in organising a yearly international symposium in anthrozoology (The Anthrozoology Symposium <https://anthrozoology.acadiasi.org/en/home/>) and I'm co-editing the series of books Anthrozoology Studies (<https://anthrozoology.acadiasi.org/en/books-2/>).

Carmen-Mihaela Popescu – Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni

- Carmen-Mihaela Popescu is a senior researcher (CS II – equivalent of associate professor) at Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry, in Iasi, Romania. She is also an associate researcher at Edinburgh Napier University, UK and a JSPS (Japan Society for Promotion of Science) fellow. Since 2021 she has a Habilitation certificate in Chemistry.
- She has experience in development of new innovative and green coating materials, nanocomposite bio-based materials; preparation of superhydrophobic wood surfaces;

Pickering emulsion polymerization; assessment of the structural changes appearing during artificial degradation of natural and synthetic coatings and wood or during different thermal and chemical treatments of wood; structural and morphological evaluation of wood and wood based materials and (nano)composites by using mid and near infrared spectroscopy coupled with chemometric methods and two dimensional infrared and near infrared correlation spectroscopy (2D-COS), X-ray diffraction, solid-state CP/MAS ¹³C-NMR spectroscopy, thermal analysis methods (TG-DTG, DSC), and dynamic water vapour sorption measurements.

- The above-mentioned experience was obtained during 18 years of work in the field, as well as through involvement in **projects as principal investigator and member**: TE45/2020-2022 – NANO4BIO; 76TD/2007-2008, N5106/2019-2020, RO-NO-2019-0540 (2020-2024), MATNANTECH/2006-2008, PRO-SPER/2018-2020, by participating as active *SC, MC and WG member in COST Actions*, and by performing different **scientific stages** in specialised laboratories.

Maria-Cristina Popescu – Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni

My research activity started in 2001 (I was enrolled in the PhD program) and was carried out in the Laboratory of Physical – Chemistry of Polymers from Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry; Al. I. Cuza University, Faculty of Physics, Optics, Spectroscopy and Polymer Physics Department and Gh. Asachi Technical University of Iasi, Faculty of Chemical Engineering and Environmental Protection, Cellulose and Paper Department. After finalising my PhD, I did PostDoc studies (from 2010 to 2013) at Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry of the Romanian Academy, Romania, (Cristofor I. Simionescu postdoctoral fellowships program - ID 55216). On 05.07.2021, I obtained the Habilitation certificate in Chemistry.

Alina Rusu – USAMV Cluj-Napoca

- Professor, Faculty of Animal Science and Biotechnologies, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania.
- Coordinator in Psychology domain (Faculty of Psychology and Sciences of Education, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania).
- Fulbright Ambassador in the Academic Environment (Romanian – US Fulbright Commission) – 2018-2023.
- Coordinator in the Sciences of Education domain. Habilitation title in Sciences of Education, Romania.
- Certified Humane Education Specialist/ CHES (credited by Academy of Prosocial Learning, US).

Lucian Tanasă – Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane”, Academia Română, Filiala Iași

- Established Researcher, Bachelor of Economics and Ph.D. in Agronomy. I'm a researcher since 2007 at Romanian Academy, Iași Branch. I specialise in short food supply chains,

consumer behaviour, food systems, transfer ecosystems, rural development. I have experience in knowledge transfer, rural entrepreneurship and consultancy. I have been involved in 18 research projects, from 5 within the Horizon2020 Programs: Cities2030, Rubizmo, SureFarm, LIFT and SHERPA.

- Disciplines: Urban and Rural Sociology, Green Economics, Supply chain management, Environmental Economics, Food Science, Agronomy, Agricultural Economics
- Skills and expertise: Sustainable Development, Rural Development, Sustainable Agriculture, Sustainable Rural Development, Food Security, Rural Economics, Rural Studies, Rural Sociology, Organic Farming, Food Systems, Food Policy, Rural Areas, Sustainable Economic Development

Cosmina Timoce-Mocanu - Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca

Cosmina Timoce-Mocanu is a senior researcher at the Institute of Linguistics and Literary History "Sextil Pușcariu" within the Cluj-Napoca Branch of the Romanian Academy. She is particularly interested in the history of Romanian ethnology, the dynamics of traditions in contemporary society, storytelling, and the ethnology of food. She has conducted field research in various localities in Transylvania, Bukovina and Dobruja (also among ethnic minorities from these regions), as well as in several Romanian communities in Hungary, Ukraine and the Republic of Moldavia. She has contributed to the implementation of several research and development projects supported by national and European grants. For example, she contributed to the development of eCULTFOOD digital platform (<http://ecultfood.ub.ro/>), in the framework of grants PN-III-P2-2.1-BG-2016-0390: Digitising the food cultural heritage: Bacău Region, coordinated by Petronela Savin, and PN-III-P2-2.1-PED-2019-5092: A Romanian Digital Repository on Food: Turning Heritage Knowledge Towards Society, coordinated by Otilia Hedeșan. She is currently coordinating the project GAR 2023-029: Food in ethnographic and linguistic documents from the interwar period, belonging to the Institutes of the Romanian Academy in Cluj. Digital corpus of references and the transfer of knowledge to the agri-food sector (ADELIS).

Petronela Savin - Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Petronela SAVIN is Associate professor at “Vasile Alecsandri” University from Bacău, specialist in ethno-linguistics. The scientific activity has focused on studying food discourse as a reflection of the elements of culture and civilization. The solutions proposed by the questions raised by the study of food discourse from a cultural perspective were based on the corroboration of data from linguistic and ethnographic sources, with the data obtained from field research he conducted. The scientific results were reflected in the volume and articles published, as well as in the research projects he led or participated in: CNCSIS project PN II, PD, code. 583, Phraseological Dictionary. Onomasiological Field of Human Nutrition (2010-2012), postdoctoral research project Romanian terminology of nutrition, within POSDRU 2010-2013, UEFISCDI project, Digitization of Food Cultural Heritage. Bacău County - eCULTFOOD (2016-2018), project PN-III-PED, A Romanian Digital Repository on

Food: Turning Heritage Knowledge Towards Society – FOODie (2020-2022). She coordinated the creation of the eCULTFOOD digital platform (<http://ecultfood.ub.ro/>), developed through the eCULTFOOD and FOODie projects.

Simona Stănescu – Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, București

Simona Maria Stănescu is sociologist, senior researcher at the Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy, PhD degree in Sociology from University of Bucharest (2011). Simona was involved in several projects focused on reform of social assistance in Romania, institution building in the social field, development of social services, research of the social economy and quality of life of the ageing population. Simona has a vast experience in coordinating interdisciplinary research teams. Simona is the author of more than 50 articles in academic journals and 80 book chapters, the sole author of two monographs, the co-authors of other three monographs and the editor of 18 volumes. The volume “Statul bunăstării între supraviețuire, reforma și integrare europeană” (Welfare state between survival, reform, and European integration) (2013) received the Dimitrie Gusti Award in Sociology of the Romanian Academy. She is the editor-in-chief of the peer-review academic journal Sociologie Românească (Romanian Sociology Review) as well as the secretary general of the Romanian Sociology Association. Simona is coediting the Psycho-socio collection of books within ProUniversitaria Publishing House.

Elena Isabelle Tamba – Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași

- Elena Isabelle Tamba is Senior Researcher, lexicographer at the "Alexandru Philippide" Institute of Romanian Philology, from the Romanian Academy, Iasi Branch and Head of the Department of Lexicology and Lexicography (where she is involved in fundamental research projects:
 - DLR. Dicționarul limbii române and, as coordinator,
 - CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic <https://clre.solirom.ro/>).
- Her main research areas include: Romanian (digitalised) Lexicography, Lexicology, Neology, Terminology, Language Policy, Romanian Grammar, History of the Romanian Language, Romanian Philology and Linguistics, Computational Linguistics, Science Communicator.
- She is actively involved in international organisations (being the delegate for the Romanian Academy in EFNIL, the European Federation of National Language Institutes, where she collaborates in the field of language policy – <https://efnil.org/>).
- She has been or is an active member or collaborator in 4 international (such as DÉRom. Dictionnaire Étymologique Roman – <http://www.atilf.fr>; Enel. European Network of e-Lexicography – <http://www.elexicography.eu/>) and 15 national projects. She has published 3 books as sole author, 30 as co-author, 100 articles, studies, reviews in journals and academic works; she has been co-editor for 10 volumes, has translated 3 volumes; she has given more than 170 presentations at international and national scientific events.
- Elena Isabelle Tamba is interested in words, their history and circulation, how communication between speakers of the same or different languages influences the evolution of words/languages, and the process of digitalization of (Romanian) research.

- She has extensive experience as Science Communicator in the "Academia Altfel" project and in other projects aimed at knowledge transfer.
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5372-2363>

Cecilia Țugulia – Magazia Morăriței

Povestea Magaziei Morărița începe în anii 1990, în familia unui electrician, care nu s-a speriat să încerce ceva absolut nou pentru el – Morăritul. Astfel încat, în localitatea Probotă, jud. Iași, încurajat de câțiva localnici, a pus cărămidă peste cărămidă și a construit prima moara de grâu și de porumb cu valțuri din comună. Cu trecerea anilor, prin munca și devotament, sprijinit de întreaga familie, morarul-electrician aduce comunității noutatea uleiului de floarea soarelui presat la rece. Dar visul său a fost întotdeauna o brutărie. Și nu doar al său... așa că astăzi, fiica morarului, doamna Cecilia Țugulia vă invită să gustați și din visul ei: O călătorie în copilărie! Tot ce a văzut în casa bunicii, ce a mâncat preparat de mâinile mamei sale, dorește să ofere celor ce îi trec pragul brutăriei de la Magazia Morăriței.

Mențiuni

Acest document este dezvoltat în cadrul Centrului Logistic Integrat pentru Programe și Proiecte Europene (CLIPP) în August 2024.

Mulțumiri deosebite pentru Laura Chirilă și Antoaneta Victoria Folea, de la Unitatea Horizon Europe NCP din cadrul UEFISCDI (HORIZON EUROPE NCP ERC), care ne-au oferit tot sprijinul în realizarea acestui material și în organizarea activităților conexe.

Mulțumiri pentru sprijinul oferit în revizie și corectură de Daniela Butnaru, de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași.

CLIPP

CLIPP este Centrul Logistic Integrat, pentru Programe și Proiecte Europene, din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Consortiul CLIPP

Mediul Academic

- Academia Română, Filiala Iași
- Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni
- USAMV Cluj-Napoca
- Academia Română, Filiala Cluj-Napoca
- Academia Română, București

Societatea civilă

- Rural Development Research Platform
- Asociația Producătorilor Locali Produs în Iași
- Clubul Logos
- AGORA Fora - Forumul AGORA pentru guvernare participativă

Administrația publică și guvernarea

- Primăria Municipiului Iași

Mediul antreprenorial

- SIA Teritorial Invest
- Magazia Morăriței
- EVOLVIO

Laboratoarele Cesar

La construcția acestui material informativ au contribuit și o serie de laboratoare de tip *living lab*, din centrul Cesar. Laboratoarele care au colaborat la realizarea acestui material:

- STILL – Systems Thinking Innovation Living Lab
- OFLL – Organic Food Living Lab
- BIS – Bio-Chemistry Innovation Systems Living Lab
- GastroTOUR – Gastronomic Tourism Living Lab
- TIES Hub – Interspecies Living Lab
- GERTRUDE Hub – Immersive Performance Living Lab
- Moara Culturală
- ZAHERA
- GLOtTO – LINGUA Living Lab
- EPSA – European Policies & Strategic Actions Living Lab
- FLLT – Food Living Lab Transilvania

Ecosistemul CESAR

Pentru proiectele partenerilor din alianța CESAR, putem oferi, în limitele resurselor disponibile, instrumente de conceptualizare sau implementare. Proiectele pentru care se oferă suport pot fi și din afara ecosistemului Cesar.

Printre cele mai utile pot fi, în funcție de complexitatea fiecărui proiect în parte:

- **DECK** – Sistemul de comunicare, promovare, diseminare și exploatare DECK (Dissemination, Exploitation, Communication, Knowledge);
- **ABCesar** – Sistemul ABCesar (Cesar Advisory Consolidated Community);
- **STACK** – Sistemul Cesar STACK (Stakeholders Community of Knowledge).

Centrul Cesar

Centrul de Excelență Cesar

Cesar 2030 is built on the basis of Systems Thinking philosophy and integrates 25 Living Labs, in order to support all the societal dimensions for resilient and sustainable food ecosystems.

www.cesar2030.eu

Referințe

Resurse digitale

- **EU Funding & Tenders Portal** - www.ec.europa.eu/info/funding-tenders
- **ERC Info Day for Widening Participation** - YouTube Video, European Research Council Channel, www.youtube.com/watch?v=7CrnULHuRgk
- **ERC Starting Grant Mentoring Event 2024 - Plenary part**, Young Academy of Europe, YouTube Channel - www.youtube.com/watch?v=13ij_09LINA&list=LL&index=5

Materiale din prezentările HORIZON EUROPE NCP ERC

- **European Research Council - ERC Overview**
 - Laura Chirilă, Antoaneta Victoria Folea, HORIZON EUROPE NCP ERC
- **ERC Overview - ERC Application**
 - Laura Chirilă, HORIZON EUROPE NCP ERC
- **ERC Overview - Funding Principles**
 - Laura Chirilă, HORIZON EUROPE NCP ERC
- **ERC Overview - Preparing a proposal**
 - Laura Chirilă, HORIZON EUROPE NCP ERC

Rapoarte naționale și europene

- **Cercetări pluridisciplinare asupra hranei în sprijinul dezvoltării comunităților rurale. O analiză de caz: GAR 2023-029: ADELIS**, comunicare publică
 - Lucian Cuibus
 - Cosmina Timoce-Mocanu
- **MAP Position Paper (Iași, Romania) - Towards sustainable and resilient value chains**
 - Codrin Dinu Vasiliu, Ioan Sebastian Brumă, Lucian Tanasă, Monica Tudor
- **D3.3 Systems Thinking Methodology**, Proiectul Cities2030, 2023
 - Tuula Löytty, Codrin Dinu Vasiliu, Ioan Sebastian Brumă, Lucian Tanasă, Mark Koetse, Justine Vanhalst, Kyriakos E. Georgiou, Edna Yamasaki, Demet Osmancebioglu, Bruno da Silva, Sebastian Doboș, Kalle Karlsson
- **D7.2 Dissemination Package**, Proiectul Cities2030, 2021
 - Bruno da Silva
 - Codrin Dinu Vasiliu

-
- **D7.4 Innovation and Intellectual Property Management Plan and Reporting,**
Proiectul Cities2030
 - Codrin Dinu Vasiliu
 - Lavinia Andreea Bejan

Volume

- **Managementul strategic al cercetării științifice (Scientific Research Strategic Management),** Meda Gâlea, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021
- **Looking for the system,** Codrin Dinu Vasiliu, Cluj University Press, 2024
- **Building Cesar. The Systems Thinking of Knowledge Ecosystems**
 - Codrin Dinu Vasiliu, editura Presa Universitară Clujeană, 2024

Anexa 1 - Draftul de lucru

Argument

Înainte de a începe să completezi documentele standard, te sfătuim să îți stabilești pilonii principali pentru scrierea proiectului.

Este vorba despre:

- Domeniul general al proiectului;
- Domeniul restrâns;
- Interdisciplinaritatea;
- Echipa;
- Instituția gazdă;
- Tipul sau tipurile de cercetare din proiect (fundamentală, aplicată, exploratorie);
- Cine beneficiază de cercetare;
- Cum poate fi continuat proiectul.

Apoi, treci la celelalte exerciții prezentate în acest material.

Recomandări preliminare

În acțiunile de dezvoltare a propunerii, îți recomandăm:

- Să îți stabilești încă de la început echipa proiectului și să aveți împreună cât mai multe întâlniri de inovare participativă.
- Să te folosești de o ciornă (mai exact, un set de ciorne), care poate avea structura propusă de noi mai jos.
- Să completați împreună ciorna mai întâi pe hârtie. Caracterul vizual stimulează imaginația atât la nivelul echipei, cât și la nivel individual. În plus, foile folosite pot fi fotografiate și introduse în brandul grupului de lucru.
- Hârtiile mai oferă și avantajul că se pot folosi creioane colorate pentru a structura exercițiile de *brainstorming*. Aceste instrumente constituie astfel atât metode de memorare și patrimonializare afectivă a acțiunii de scriere a proiectului, cât și unelte de consolidare a comunității care a lucrat în direct la dezvoltarea ideii proiectului.
- Documentează atât narativ, cât și imagistic atelierele de lucru și fă un raport de câteva rânduri la sfârșitul fiecărei întâlniri. Ușor, ușor se vor aduna concluzii interesante. În plus, vei stimula gândirea critică și vei îmbunătăți actele de decizie.

- Promovați împreună evenimentele în comunitățile sociale ale grupului. Este un instrument în plus de consolidare a comunității.
- Nu ignorați caracterul de joc (gaming) al fiecărei activități inovative.
- Încercați să stabiliți împreună modelele, temele, instrumentele și conceptele care vi se potrivesc cel mai bine în aceste activități. Puteți să faceți împreună și un îndrumar sau chiar un ghid, care să vă ajute și vouă și altor grupuri de lucru. Un astfel de document are, de asemenea, caracterul de catalizator al coeziunii grupului de lucru și duce la consolidarea expertizei și competențelor câștigate în această acțiune.

Cuvintele cheie

Setul de cuvinte și expresii cheie este un instrument utilizat foarte des în comunitatea academică. Dar, în uzanța clasică, seturile de cuvinte cheie sunt folosite pentru a jalon clasificarea și familiarizarea cu livrabilul la care se referă.

În cazul de față, propunem un altfel de model. Unul care stimulează:

- Creativitatea (acțiunile euristice);
- Gândirea critică (sistemică, structurală, interpretativă);
- Intuiția;
- Exercițiul speculativ, util pentru conceptualizare.

În grupurile noastre de lucru (mai ales în comunitatea Cesar), am folosit acest model, cu mult succes. Cu ajutorul său, am reușit, în fiecare caz în parte, să figurăm conceptele principale, să trasăm jaloanele tematice și să observăm relațiile dinamice organice care se dezvoltă între idei.

Stimularea ideilor cu ajutorul euristicii bazate pe limbaj nu este o metodă nouă. Dar ea nu prea a fost folosită în dezvoltarea gândirii strategice specifice proiectelor și programelor. Acest model a devenit un instrument de bază în acțiunile noastre de producție și transfer de cunoaștere.

În scrierea proiectului **DOLL - Comicul în vremea Coronavirusului**, care va fi propus spre finanțare de PI Elena Isabelle Tamba, în competiția ERC-ADG, în 2024, a fost folosit deja acest model, iar rezultatul a fost următorul:

◆ The Power of Laughter ◆ Humour – mirror to society ◆ Humour as an antivirus ◆ Humorous Coronavirus ◆ Humour multifaceted ◆ Communication ◆ Collective laughter ◆ Humour ◆ Comedy ◆ Irony ◆ Laugh ◆ Pandemics ◆ Pandemics of laughter ◆ The Power of Humour ◆ Rediscovering Humour ◆ Humorous content ◆ Universal Humour ◆ Tragedy ◆ Drama ◆ Comedy ◆ Laughter ◆ Making fun ◆

Therapeutic laughter ♦ Humour – vital tool for resilience ♦ Collective Resilience ♦ Humour – tool providing comfort and human connection ♦ Humour – vital tool for Mental Health ♦ Humour – way to express fears, frustrations, and hope ♦ Humour – a way to alleviate anxiety ♦ Humour – tool for maintaining a sense of hope and normality ♦ Humour – find a sense of control in an uncontrollable situation ♦ Humour – vital tool for Recovery ♦ Collective Psyche ♦ Humour – shared experience ♦ Shared Humour ♦ Humour – sense of solidarity ♦ Societal impact of Humour ♦ Humour and laughter and their anthropological, physiological and societal roles ♦ Humour in the divers areas of the society ♦ Humour Among Healthcare Workers ♦ Humor Among educational system ♦ Maintaining morale ♦ Fostering connection ♦ Sense of community ♦ Community Building ♦ Humor as Solidarity ♦ Shared Humour as a sign of altruism ♦ Coping Mechanism ♦ Psychological Relief ♦ Reduce stress ♦ Improve mood ♦ Participatory culture ♦ Pandemic Creativity – "covidiot", "quarantine 15" , and "social distancing". ♦ New Vocabulary ♦ Entertainment ♦ Interdisciplinary perspective ♦ Sociology ♦ Linguistics ♦ Literature ♦ Psychology ♦ Visual Arts ♦ Audiovisual Arts ♦ Economics ♦ Medicine ♦ Language Comic ♦ Situation Comic ♦ Visual Humour ♦ Dark Humour ♦ Laughing at the Absurdity ♦ Unintentional Humour ♦ Wordplay ♦ Repetitive Speech ♦ Words ♦ Pictures ♦ Jokes ♦ Memes ♦ Anecdotes ♦ Funny stories ♦ Short video ♦ Satirical cartoons ♦ Satire and Parody ♦ Humour Pandemic Terminology ♦ Pandemic source of Humour ♦ Satirical and Parodic Responses ♦ Parodies of popular songs ♦ COVID-themed lyrics ♦ Satirical Articles and Videos ♦ Support Group ♦ Humour as stress relief ♦ Emotional balance ♦ The "Zoom Culture" ♦ Internet Challenges and Viral Videos ♦ Social Media ♦ Internet Trends ♦ Corporate and Public Service Humour ♦ Humorous Messaging ♦ Ad Humorous Campaigns ♦ Rapid Spread of jokes ♦ Widespread Use of Memes ♦ Meme Culture ♦ The Rise of COVID Memes ♦ Quarantine Comedy ♦ Quarantine Quirks ♦ Humour of daily life ♦ Lifeworking from home ♦ Work-from-Home Jokes ♦ Binge-watching habits ♦ Challenges of homeschooling. ♦ E. g. Zoom meeting fails ♦ E. g. Toilet paper shortages ♦ DIY Comedy ♦ Quarantine-themed sketches. ♦ User-generated Comedy ♦ Democratized Humour ♦ Common ground in Humour ♦ Adapting to the New Normal ♦ Online comedy shows ♦ Zoom stand-up ♦ Socially distanced performances ♦ Family and Friends Jokes ♦ Humour in Work Meetings ♦ Political satire ♦ Humour Commentary ♦ Social Commentary ♦ Blend Humour with criticism ♦ Satire between critique and mockery ♦ Cultural Differences in Pandemic Humour ♦ Global vs. Local Humour ♦ Regional ♦ Global Connection Through Humour ♦ Humour focused on political incompetence ♦ Humour focused on social etiquette ♦ Humour focused on conspiracy theories ♦ Language ♦ Translation ♦ Comic Linguistics ♦ Cultural Expression ♦ Humour in brands ♦ Lexicography ♦ Posts ♦ Comments ♦ Humour Broadcasts ♦ Humour in various registers ♦ Reinterpreting the Humour ♦ Laughter as a medicine ♦ Endorphins ♦ Laughter as an immune booster ♦ Laughter is an escape from anguish ♦ Making fun of trouble ♦ Dopamine ♦ Relatable Content ♦ Historical Parallels and Irony ♦ Irony in public response ♦ Pandemic History ♦ Absurdity and irony of repeated human behavior in the face of pandemics ♦ Long-Term Effects of the pandemic Humour ♦ Legacy of Pandemic Humour ♦ Postpandemic Humour ♦ Mix of seriousness and lightheartedness ♦ The Limits of Humour ♦ Balancing Sensitivity and Humour ♦ Cultural and Ethical Considerations on Humour ♦ Offensive Humour ♦ Humor and Insensitivity ♦ Humor between free expression and lack of sensitivity ♦ Timing and Audience of the Humour ♦ Humour – Censorship and Sensitivity ♦ Using Humour for good or bad reasons ♦ Humour and the Public Health Messaging ♦ Using Humour to manipulate ♦ Boundaries of Humour during a global crisis ♦ Humour and Misinformation ♦ The Double-Edged Sword ♦ Humour – reality and fiction ♦ Humour and fake news ♦ The nature of humour ♦ The evolution of humour ♦ The nature of humour – evolving tastes ♦ Cultural Expression ♦

The 'Corona' Pun ♦ (Digital) Humour discourse ♦ Humour Discourse Strategies ♦ Cultural heritage of Humour ♦ Humour folklore ♦ Memory ♦ History of Coronavirus concepts ♦ History of Pandemics ♦ Beneficiaries ♦ Humorous Coronavirus in Phraseology ♦ Familiar ♦ Playful ♦ Translation ♦ Semantic evolution ♦ Semantic fields ♦ Influences ♦ Language Contact ♦ Linguistic strategies ♦ Oral vs Written ♦ Living Lab ♦ Target Audience ♦ Public impact ♦ Synchronic and Diachronic Analysis ♦ Dynamics of Humorous Coronavirus Terminology ♦ Pragmalinguistics ♦ Transdisciplinary Research ♦ Sociolinguistics ♦ Multimedia Platform ♦ Field Survey ♦ Figurativeness ♦ Cultural identity ♦ Popular knowledge ♦ Cultural transmission ♦ Traditional knowledge ♦ Stereotypes ♦ Audiovisual documents ♦ Research methodology ♦ Cultural phenomena ♦ Literal and figurative meaning ♦ Collective imaginary ♦ Cross-cultural and cross-linguistic perspective ♦ Cognitive and ethical dimensions ♦ Ontological component of language ♦ Case study – FaceBook Group "Power 6" ♦ Quarantine ♦ Isolation ♦ State of alert ♦ State of emergency.

Am folosit, de asemenea, această metodă de lucru, și pentru structurarea unui laborator de tip living lab, Systems Thinking Living Lab (STILL3), în centrul Cesar.

Rezultatul a fost următorul:

Systems ♦ Systems Thinking ♦ Systems Knowledge ♦ Systemic Chains ♦ Ecosystems ♦ Knowledge Ecosystems ♦ Iceberg Model ♦ Dynamics ♦ KAPIMS Model ♦ Systemic Epistemology ♦ Narrative Epistemology ♦ Systemic Sustainability ♦ Participatory Knowledge ♦ Participatory Innovation ♦ Knowledge Availability ♦ Open Knowledge ♦ Critical Thinking ♦ Systemic Identity ♦ Knowledge Utilisability ♦ Knowledge of Knowledge ♦ Knowledge Experience ♦ Politics of Knowledge ♦ Societal Systems ♦ Tacit Knowledge ♦ Scientific Ecosystems ♦ Networking ♦ Systems Actors ♦ Systems Agents ♦ Relevance, Hermeneutic Chains ♦ Narrative Networks ♦ Synergies, Quadruple Model ♦ Problems Based Learning ♦ Community Based Learning ♦ Systems Dynamics ♦ System Phenomenology ♦ Stakeholders Dynamics ♦ Systems Hermeneutics ♦ Hermeneutic Revolution ♦ Events, Patterns ♦ Models, Structures ♦ Mentalities ♦ Subsystems ♦ Trans-systems ♦ Infra-Systems ♦ Discourses ♦ Multi-Systems ♦ Systems of Systems ♦ System Ontologies ♦ System Biopolitics ♦ Shared Agency ♦ Speculative Limits of the Systems ♦ Societal Sociality ♦ Reduction ♦ Deconstruction ♦ Critics, Ethics ♦ Aesthetics ♦ Epistemic Actors ♦ Epistemological Agents ♦ Biosystems Thinking ♦ Autopoiesis ♦ Living Labs ♦ Systems Hubs ♦ Integrated Knowledge ♦ Consolidated Knowledge Transfer ♦ Systemic Education ♦ Systemic Reflection ♦ Narcissistic Systems ♦ Open Systems ♦ Circularity ♦ Systemic Circularity ♦ Systems Literature ♦ Systems Narratives ♦ Systems Thinking for Open Society ♦ Systems Thinking for Open Science ♦ Concept Modelling ♦ Cesar ♦ Vertical Modelling ♦ Transversal Modelling ♦ Horizontal Modelling ♦ 8 Eyes of Cesar ♦ Systemic Transitivity ♦ Pillars of Iceberg Models ♦ Speculative Thinking ♦ Systemic Roles in Knowledge Ecosystems ♦ Positional Dynamics ♦ Relative Innovation ♦ Absolute Innovation ♦ Looking for the System ♦ Systemic Futures ♦ Systemic Cultures ♦ Systemic Reality ♦ Systems Markets ♦ Objective Systems ♦ Subjective Systems ♦ History of the System ♦ Systemic Histories ♦ Systemic Rationality ♦ Systemic Irrationality ♦ Systems Construction ♦ Building Cesar

Un alt exemplu este cel al dezvoltării centrului de excelență Cesar. La începutul proiectului Cesar, prin acest exercițiu euristic, a fost obținut următorul rezultat.

Keywords

The Keys of Cesar

➡ Cesar2030 Project ♦ Living and Policy Labs ♦ Knowledge Ecosystems ♦ Open Science ♦ Gender Equity ♦ Four Pillars of Food Safety and Security ♦ Systems Thinking ♦ Policies ♦ Knowledge Management ♦ Responsible Research and Innovation ♦ Problem-Based Learning ♦ Urban Systems ♦ Rural Systems ♦ Visual Identity ♦ Branding ♦ Digital Transformation ♦ Food Culture ♦ Food Anthropology ♦ Food Anthrozoology ♦ Responsible Identity ♦ Neurualism ♦ Resilience ♦ Humanism ♦ European Values ♦ Material and Immaterial Heritage ♦ Socio-Economics of Discourses and Speech Acts ♦ Regional Culture ♦ Glocalism ♦ Building Capacity ♦ Inclusive Education and Knowledge ♦ Participatory Memory ♦ Epistemology ♦ Philosophy ♦ Horizontal Training ♦ Bottom-Up Epistemologies ♦ Multi-actors ♦ Stakeholders Communities ♦ Ethics ♦ FAIR Approach ♦ FAIRness of Data ♦ Short Food Supply Chains ♦ Participatory Knowledge and Governance ♦ Sustainability ♦ OSERPIK Living Lab ♦ Bioeconomics ♦ Entrepreneurship ♦ Local Food ♦ Quality of Life ♦ Food Behaviour ♦ Certified Products ♦ Traditional Food ♦ Food Goods and Value ♦ Added Value ♦ Gastronomy ♦ Ecotourism ♦ Ethnography ♦ Visual Epistemology ♦ Clusters ♦ Horizon Europe ♦ Erasmus+ ♦ INTERREG ♦ Social Economy ♦ Post-implementation Actions ♦ Epistemic Chains ♦ Biosystems ♦ Autopoiesis ♦ European Reports ♦ Whitebooks ♦ Public Knowledge ♦ Social Media Worlds ♦ Social Psychology ♦ Ecofood ♦ Statistics ♦ Environmental Friendly Systems ♦ Short Chains ♦ Food Waste ♦ Responsible Consumption ♦ Big Data ♦ Small Data ♦ Quantitative Research ♦ Qualitative Research ♦ Epistemic Narratives ♦ Conferences ♦ Symposiums ♦ Press Releases ♦ Toolkits ♦ Food Narratives ♦ Good Practices ♦ Know-how ♦ Experience ♦ Tacit Knowledge ♦ Explicit Knowledge ♦ Facilitators ♦ Replicators ♦ Knowledge Brokers ♦ LAGs ♦ Kids as Family Food Vectors ♦ Workshops for Kids ♦ Students ♦ Local Fairs ♦ Agri-Food Markets ♦ Direct Beneficiaries ♦ Indirect Beneficiaries ♦ Mapping ♦ Analyzing ♦ KPIs ♦ Deliveries ♦ Working Packages ♦ Research Groups ♦ Interdisciplinarity ♦ Multidisciplinarity ♦ Sustainable Memory ♦ Scaling ♦ Going on ♦ Building the Future ➡

Cities 2030 / HORIZON 2020 Project / Grant agreement ID: 101000640
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement 101000640.

După cum se vede, acest model are mai multe efecte. Dincolo de efectele euristice și critice, despre care am amintit, se observă și efecte retorice, cu resurse importante în acțiunile de stabilire a brandurilor și identităților narrative, mai ales în cazul proiectelor cu grad ridicat de complexitate.

Principiile modelului sunt cunoscute, și țin de regulile exercițiilor de inovație participativă (așa-zisele exerciții de brainstorming):

- În prima etapă, nu se respinge nicio idee, pentru că prima etapă a exercițiului este una exploratorie, nu analitică.
- În structurarea conceptelor și narațiunilor obținute, se folosesc și instrumente cantitative, dar și instrumente calitative.
- În legătură cu ideile care se resping, trebuie analizate foarte atent motivele pentru care aceste idei nu sunt conforme cu strategia generală. Pentru că astfel de analize oferă instrumente utile pentru a înțelege limitele unui proiect.

Scopul, misiunea, obiectivele, principiile, impactul

Între scop, misiune, obiective, principii, impact, valori și beneficiari există întotdeauna un algoritm strategic. Aproape că nu există teorie de management al proiectului care să nu aibă această abordare, de tip cibernetic, de corelare a scopului, obiectivelor, valorilor și rezultatelor preconizate.

În acest sens, trebuie găsită o relație logică, aproape organică, pentru a corela aceste componente. Această operațiune este destul de dificilă, dar ea poate fi simplificată cu ajutorul unor modele de organizare strategică.

În contextul proiectelor finanțate prin programele European Research Council, fiind vorba despre proiecte de cercetare de frontieră, cu grad foarte ridicat de inovație, sugerăm ca, în faza preliminară de construcție a propunerii, să se stabilească în linii mari ecuația acestor componente de implementare a proiectului. Urmând ca, după stabilirea strategiei de inovare fundamentală prin cercetarea propusă, să se revină și să se editeze forma finală a acestui discurs. O astfel de abordare ne permite să integrăm în mod cât mai vizibil componenta de cercetare de excepție în viziunea strategică a proiectului.

Dar liniile generale ar trebui stabilite, pentru a stabili, apoi acțiunile și comunitățile proiectului.

În stabilirea liniilor generale trebuie avute în vedere cel puțin următoarele aspecte:

1. Este vorba despre un proiect de cercetare. De exemplu, în acest sens, scopul proiectului nu este unul economic, de transfer la beneficiar. Pentru a evita aceste situații trebuie să avem câteva întrebări de control. Astfel, mă pot întreba dacă scopul propus poate fi rezolvat printr-un proiect Erasmus+, Horizon Europe sau CREA. Dacă da, atunci nu am de a face cu un proiect care trebuie finanțat în programul ERC.
2. Scopurile și rezultatele trebuie gândite ca fiind scopuri și rezultate de cunoaștere. Chiar dacă se are în vedere și acțiunile corelate sau secvențe ale activităților de cercetare, accentul trebuie pus pe ideea proiectului și pe activitățile de abordare a acestei idei prin acțiuni de cercetare științifică.

Anexa 2 - Draftul pentru Curriculum Vitae & Track Record

RESEARCH ACHIEVEMENTS

Research results

- 10 research outputs (results) that demonstrate how you have advanced knowledge in your field
- emphasis on more recent achievements, such as publications, articles deposited in a publicly available (preprint server, books, book chapters, conference proceedings, data sets, software, patents, licenses, standards, start-up businesses
- any other research outputs you deem relevant in relation to your research field and your project.

Factual explanations

Include a short, factual explanation containing:

- the significance of the selected outputs,
- your role in producing each of them,
- how they demonstrate your capacity to successfully carry out your proposed project.

Recomandări

- Alegeți mai ales rezultatele care au legătură cu proiectul propus. Aici este prezent un model orientat mai ales pe partea de management al cercetării și transferului. Un alt model poate fi cel centrat pe cariera unei idei de cercetare sau pe evoluția livrabililor științifice.
- Prezentarea narativă a fiecărui rezultat să nu depășească 3 rânduri, acolo unde este posibil.
- Prezentarea narativă a fiecărui rezultat să nu inducă ideea că proiectul este o completare la proiectele de cercetare anterioare,
- Folosiți mai ales prezentările din conturile social media academice sau din proiectele cu restricții de spațiu în documentul propunerii. Acestea au, de obicei, avantajele conciziei și narativității.

ATENȚIE

- Fonturile recomandate de ERC sunt Times New Roman, sau Arial, mărimea 11, sau fonturi similare.
- Fontul Times New Roman este un font compact și permite mai multă informație, dar obosește la citit.
- Eu folosesc fonturi cu serife, pentru lectură, și, în acest caz am optat pentru fontul Georgia.
- Numerotați intrările pentru Research Results.
- Dacă este posibil, folosiți cât mai des numele persoanei coordonatoare (Personal Investigator) în loc de pronumele personal la persoana 1. În nici un caz nu folosiți pronumele majestății (noi).
- Dacă linkurile vă ocupă prea mult spațiu, folosiți aplicația: <https://free-url-shortener.rb.gy/>

EXEMPLE

1. Codrin Dinu Vasiliu - Propunerea de proiect KASTLE - ERC-ADG-2024.
2. Ioan Sebastian Brumă - Propunerea de proiect SDRL - ERC-ADG-2024.
3. Elena Isabelle Tamba - Propunere de proiect DOLL - ERC-ADG-2024.

EXEMPLUL 1 - Codrin Dinu Vasiliu

Proiect ERC-2024-ADG (ACRONYM & Title)

KASTLE – Systems Thinking as a Unifying Theory & Action Set in Knowledge Management for Living Lab and Stakeholder Ecosystems

Codrin Dinu Vasiliu is a researcher in Social Sciences with the Romanian Academy – Iași Branch, coordinator of the Department of Discursive Digital Technologies. His primary academic training is based on philosophy, with a particular interest in the theory of knowledge, systems thinking, knowledge ecosystems, digital culture, living labs, participatory knowledge and stakeholders community. He has also been concerned in practical philosophy and possible applications of speculative discourses in contemporary societal systems.

- CESAR Center of Excellence in Research** - CESAR is conceptualised and coordinated by Codrin Dinu Vasiliu and it is a Knowledge & Action Hub & Community, based on 4 clusters and 25 Living Labs, for research and knowledge transfer in culture and socioeconomics of food systems resilience. CESAR epistemology and methodology is based on systems thinking theory developed, with Codrin Dinu Vasiliu fundamental contribution, in Cities2030 HORIZON Project. (www.cesar2030.eu)
- P29 - ARFI partner coordinator in Cities2030 Horizon2020 project (2021-2024).** Codrin Dinu Vasiliu also coordinates the Romanian Consortium in Cities2030 project (Romanian Academy, Iasi in Branch and Iasi Municipality). Research activities in the project are in systems thinking, living labs systems, participatory knowledge ecosystems. (www.cities2030project.eu). Iasi, Romania, and Food for Iasi Living Lab results in Cities2030 H2020 project, under Codrin Dinu Vasiliu coordination: 7 Articles, 4 Books, 9 Food Urban Fairs, 12 Food Workshops for Kids, over 120.000 direct beneficiaries, 112 stakeholders, 1 Living Lab, 1 Stakeholder Community. In the image below, we can see the innovation action distribution within the project.

3. **Coordinator in the scientific research RoRur GAR Project** – The RoRur project, Rediscovery of the Contemporary Rural Human (2019–2021) is about the systemic understanding of rural humans and their values & identities in contemporary ecosystems. <https://rb.gy/eo8z7h>
4. **Coordinator of Living Labs INN Symposium** – LLINN is the project of an European Living Labs Ecosystem, as a complementary and alternative knowledge & action initiative to ENoLL. (<https://linn.rdrp.org/>)
5. **Research experience in European projects** – Established researcher in Horizon projects: RURALITIES, CITIES2030, SHERPA, LIFT, RUBIZMO, SURE-FARM.
6. **Co-author of the report D3.3 Systems Thinking Methodology** – Codrin Dinu Vasiliu was the main contributor on systems thinking methodology and he conceptualised, with Tuula Löytty (S-LEAN, Finland), the KAPIMS model within the research actions of the report. The methodology was already used in European Projects: Cities2030, SHERPA, RURALITIES. (<http://rb.gy/aem6na>)
7. **Coordinator of ICSAD Research Project** – The project Individual, Culture and Society in the Age of Digital Technologies (2015 – 2024) is a scientific research project within Romanian Academy, Iasi Branch and it is focused on systemic and cultural understanding of our contemporary society in human digital ecosystems. Research Themes: Photography between truth and fiction, in the digital imaginary (2020–2024), Biophotography in times of crisis (2022–2023), Anthropology and Discursive Digital Technologies (2019), Epistemology of knowledge transfer (2018), Theory of digital discourse (2017), Photojournalism. Subjectivity and objectivity (2016), Journalism in contemporary digital culture (2015).
8. **Building Cesar. Knowledge Ecosystem Project Development** (Building Cesar. Dezvoltarea proiectelor din ecosistemele de cunoaștere), Codrin Dinu Vasiliu (Coordinator) Presa Universitară Clujeană, ISBN: 978–606–37–2137–3, 2024
9. **Looking for the System. The Hermeneutic Development of the Systemic Worlds Thinking** (În căutarea sistemului. Constituirea hermeneutică a gândirii lumilor sistemice), Codrin Dinu Vasiliu, Editura Presa Universitară Clujeană, ISBN 978–606–37–2139–7, 2024
10. **Discursive Framework of Food Security and Its Impact on Urban Consumers' Cognition and Behavior**, Codrin Dinu Vasiliu and Ioan Sebastian Brumă, in the book Shifting Patterns of Agricultural Trade. The Protectionism Outbreak and Food Security Publisher: Springer, 2021, DOI: 10.1007/978–981–16–3260–0_9

De pus în secțiunea Additional Information

- Coordinator of Digital Technologies Department, Romanian Academy – Iasi Branch

- Activities: coordinating activities, research activities in digital anthropology, knowledge transfer and critical theory of photography, promoting activities for the Romanian Academy, Iasi Branch, web development, workshops for horizontal training in the field of digital technologies
- Codrin Dinu Vasiliu developed concepts, models, methodologies within knowledge ecosystems, as author or main contributor:
 - **Project Concepts:** Cesar2030 ♦ Rural Development Research Platform ♦ RDRP Knowledge Ecosystem (digital super hub with 8 digital platforms www.rdrp.org) ♦ Visual Epistemology digital platform ♦ LLINN Symposium (Living Labs INN Symposium) ♦ Food for Iasi Living Lab ♦ RoRuralia Living & Policy Lab ♦ Academia Altfel
 - **Models and methodologies:** Stakeholder Communities Toolkits, KAPIMS methodologies (systems thinking for participatory knowledge management), FILL Mapping Methodology, Innovation Readiness Mapping
 - **Research Concepts:** Biophotography, Local Epistemology, Interaction Knowledge Dynamics, Double Intentionality in Knowledge Ecosystems, Anthropotechnology, Real-time Narratives, Hermeneutic Decision

Websites

Research Gate: <https://www.researchgate.net/profile/Codrin-Dinu-Vasiliu-2>

Knowledge management and ecosystems: www.codindinivasiliu.eu

Philosophy and Systems Thinking: www.codrindinivasiliu.ro

Literature and Photography: www.codrindinivasiliu.org

EXEMPLUL 2 - Ioan Sebastian Brumă

Proiect ERC-2024-ADG (ACRONYM & Title)

SDRL – Systemic Development Readiness Level in Rural Ecosystems

Established Researcher, Bachelor and Ph.D. in Agronomy. I've been a researcher since 2004 at Romanian Academy, Iași Branch. I'm specialised in organic agriculture, agrotechnics, organic food consumer behaviour, organic farming, short food supply chains SFSC, rural development, transfer ecosystems, rural entrepreneurship, knowledge transfer. I have published 14 peer reviewed papers and has been involved in 23 research projects (from which 4 within Horizon2020 Program – Rubizmo, SureFarm, LIFT, SHERPA)

<https://www.researchgate.net/profile/Ioan-Bruma>

1. **Coordinator P1-RDRP in RURALITIES Horizon Europe project** – Climate smart, ecosystem-enhancing and knowledge-based rural expertise and training centers.
2. **Project coordinator in ECORURIS project** – EcoRurIS Centre for research, knowledge transfer and development of environmentally friendly agricultural systems in Iasi county, funder: Iasi County Council.
3. **FAO Scientific Researcher Contributor**, delegated by Rural Development Research Platform, to the Family Farming Knowledge Platform (FFKP), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
4. **Member of the Regional Innovation Consortium**, North-East Region, Romania, representative of the Romanian Academy, Iasi Branch.
5. **ASAS Academician** – Associate Member, Section of Agrarian Economics and Rural Development, Academy of Agricultural and Forestry Sciences (A.S.A.S.), Bucharest, Romania.
6. **Implications of COVID-19 pandemic on sustainable consumption patterns. Evidence from Iasi County, Romania**, Authors: Ioan Sebastian Brumă, Simona Roxana Ulman, Lucian Tanasă, Cristina Căuțișanu, *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6, 2022.
7. **The behavior of dairy consumers in short food supply chains during COVID-19 pandemic in Suceava Area, Romania**, Authors: Ioan Sebastian Brumă, Codrin Dinu Vasiliu, Steliana Rodino, Marian Butu, Lucian Tanasă, Sebastian Doboș, Oana Coca, Gavril Ștefan.
8. **Financing of organic agriculture in the North-East development region of Romania. A territorial profile analysis**, Ioan Sebastian Brumă, *Scientific Papers-Series Management Economic Engineering in Agriculture and Rural Development*, 21, 1, 2021.
9. **Sisteme rurale durabile și sustenabile. Studii de agro-economie și antropologie rurală**, Ioan Sebastian Brumă (coord.), Editura Presa Universitară Clujeană, 2023.

-
10. **Postdoctoral fellow (2014–2015) in Romanian Academy, Iași Branch, Iași (Romania)** in the project Innovation and development in structuring and representing knowledge through doctoral and postdoctoral scholarships.

De pus în secțiunea Additional Information

- In 2021 he was awarded the Sergiu Hartia Prize of the Bucharest Academy of Agricultural and Forestry Sciences, for the paper The Impact of COVID-19 Crisis upon the Consumer Buying Behavior of Fresh Vegetables Directly from Local Producers. Case Study: The Quarantined Area of Suceava County, Romania.
- In 2022 he received the Excellence Award for Scientific Research, section Humanities or Social Sciences, awarded by the Romanian Academy, Iași Branch, for his contribution to the work The Impact of COVID-19 Crisis upon the Consumer Buying Behavior of Fresh Vegetables Directly from Local Producers. Case Study: The Quarantined Area of Suceava County, Romania.
- Research results have been disseminated through participation in more than 100 national and international scientific conferences as well as the publication of more than 130 studies and articles as author or co-author, among which the following stand out: 27 papers published in Web of Science journals, of which 21 with impact factor; 2 single-authored books; 6 international reports (co-author).
- RoRuralia Living Lab Coordinator, in the Horizon Project RURALITIES.
- Between 2022–2024 Ioan Sebastian Brumă coordinates the organization of the fair Iasul in traditional, ecological, mountain and artisanal dishes, an event integrated in the Cities2030 and Ruralities projects, as a synergy between participatory knowledge and systemic action. Direct beneficiaries by now: almost 200 000 person.
- Coordinator of GustDeIasi local producers digital platform: www.gustdeiasi.ro.

EXEMPLUL 3 - Elena Tamba

Project ERC-2024-ADG (ACRONYM & Title)

Dying Out from Laughing out Loud in The Time of Coronavirus. Humour in the Age of Coronavirus

Elena Tamba is Senior Researcher and Coordinator of the Department of Lexicology and Lexicography at the "Alexandru Philippide" Institute of Romanian Philology, from the Romanian Academy, Iasi Branch. Her main research areas include: Romanian (digitalised) Lexicography, Lexicology, Neology, Terminology, Language Policy, Romanian Grammar, History of the Romanian Language, Romanian Philology and Linguistics, Computational Linguistics, Science Communication. She is actively involved in various international projects (*DÉRom. Dictionnaire Étymologique Roman*, <http://www.atilf.fr>; COST Action *ENel: European Network of e-Lxicography*, <http://www.elexicography.eu/>, etc.) and organizations (being the delegate for the Romanian Academy in EFNIL, the European Federation of National Language Institutes, where she also collaborates in the field of language policy or member in). She is actively involved in international organizations (being the delegate for the Romanian Academy in EFNIL, the European Federation of National Language Institutes, where she collaborates in the field of language policy – <https://efnil.org/>). Elena Tamba has published 3 books as sole author, 30 as co-author, 100 articles, studies, reviews in journals and academic works; she has been co-editor for 10 volumes, has translated 3 volumes; she has given more than 170 presentations at international and national scientific events.

Elena Tamba is interested in words, their history and circulation, how communication between speakers of the same or different languages influences the evolution of words/languages, the process of digitalization of (Romanian) research. She has an extensive experience as Science Communicator for the "Academia Altfel" project of the Romanian Academy and in other projects aimed at the knowledge transfer (CESAR 2030).

1. **Coordinator of the Department of Lexicology and Lexicography** at the "Alexandru Philippide" Institute of Romanian Philology, from the Romanian Academy, Iasi Branch, from September 2022. The main projects of fundamental research of the Department within the program *Tézaurul lexical al limbii române [Lexical Thesaurus of the Romanian Language]*, are: *DLR. Dicționarul limbii române. Second Edition* (<https://dlri.ro/>), *CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic* (<https://clre.soliorom.ro/>) and *Dicționarul limbii române în format electronic (eDTLR)*.
2. **Coordinator in the scientific research project CLRE.** Corpus lexicografic românesc esențial [The Essential Romanian Lexicographical Corpus] – Elena Tamba was, initially, the coordinator of a CNCSIS-funded TE project, which in 2014 entered the

Research Plan of the Romanian Academy as the second fundamental project for the Department of Lexicology and Lexicography at the “Alexandru Philippide” Institute of Romanian Philology of the Romanian Academy, Iasi Branch, project which she is currently leading (<https://clre.solirom.ro/>). The main objective of the CLRE project is to create the largest academic digital diachronic corpus of the most representative dictionaries of the Romanian language that can be accessed freely by the public. Thanks to the international dissemination of the CLRE project results, Romania became a partner in the COST project *ENeL European Network of eLexicography* (2013–2017: <http://www.elexicography.eu/>).

3. Author of DLR, the main lexicographical work for the Romanian language

First edition (finalized in 2010) (co-author of) *Dicționarul limbii române (DLR)*. Serie nouă. Tomul I, Partea a 8 a. *Litera E (es ezredeș)*, 2010, 361 p.; Tomul I, Partea a 7 a, *Litera E (e erzat)*, 2009, 388 p.; Tomul IV, *Litera L (l lherzolită)*, 2008, 778 p.; Tomul XIII. Partea a 3 a. *Litera V (vîclă-vuzum) Literele W, X, Y (W-yucca)*, 2005, 578 p., București, Editura Academiei Române (<https://dlr1.solirom.ro/>).

Second edition (coordinator and co-author of) *Dicționarul limbii române (DLR)*. *Litera C*– project in progress (<https://dlri.ro/>).

4. **Coordinator of GLOTTO Lingua Living Lab** – GLOTTO is an innovative element in the linguistic, ethnolinguistic, etc. analytical approaches in Romania, aimed at enabling complex, interdisciplinary research in the digital age, with an emphasis on systems thinking and social impact. The main objective of this Living Lab is putting language at the center, as the main vector of cultural expression and element of identity, with a view to promoting interdisciplinary research, innovation, collaboration and sustainability.
5. **Coordinator of Lexicography and Digitalization Laboratory** – an initiative Department of Lexicology and Lexicography at the “Alexandru Philippide” Institute of Romanian Philology, aimed at developing digital lexicographical resources for Romanian Language.
6. **Collaborator at SOLIROM** – a virtual space dedicated to scientific philological works produced under the coordination of the Philology and Literature Section, from the Romanian Academy (<https://solirom.ro/>).
7. **Coordinator of the Academia Altfel program** of the Romanian Academy, a program in which researchers transfers knowledge to society, communicate science in schools or in universities. Elena Tamba is also actively involved in the coordination of research internships for PhD students, master students and volunteers in the activities of the Department of Lexicology and Lexicography at the "Alexandru Philippide" Institute of Romanian Philology, from the Romanian Academy, Iasi Branch.

8. **Research experience** in international (*DÉRom. Dictionnaire Étymologique Roman*, <http://www.atilf.fr>; COST Action *ENel: European Network of e-Lexicography*, <http://www.elexicography.eu/>, etc.) and national projects.
9. **Collaborator, as delegate for the Romanian Academy in EFNIL**, in the international project European Language Monitor ELM 5 (<http://www.efnil.org/projects/elm>), which surveys european languages.
10. **CESAR Center of Excellence in Research** – Elena Tamba participates as researcher in the philological field and coordinator of *GLOTTO. Lingua Living Lab* in the CESAR project, a Knowledge & Action Hub & Community, based on 4 clusters and 25 Living Labs, for research and knowledge transfer in culture and socioeconomics of food systems resilience. CESAR epistemology and methodology is based on systems thinking theory developed. (www.cesar2030.eu)

De pus în secțiunea Additional Information

- Coordinator of the Department of Lexicology and Lexicography at the "Alexandru Philippide" Institute of Romanian Philology, from the Romanian Academy, Iasi Branch
 - Activities: coordinating activities, research activities in lexicology, lexicography, digitalisation, digital humanities, knowledge transfer, science communication, language policy, promoting activities for the Romanian Academy, (Iasi Branch).
 - Elena Tamba initiated and developed (together with the team) digital resources and tool, methodologies within digitalisation of lexicography, as author or main contributor: CLRE ♦ GLOTTO Lingua living Lab ♦ Academia Altfel ♦ (collaboration at) SOLIROM
 - Co-author of the Ghid pentru dezvoltarea proiectelor ERC StG-ERC, CoG-ERC, ADG-ERC și SyG-ERC. Proiecte finanțate de European Research Council – guide for those who want to apply for european ERC project.
 - Editorial experience – Elena Tamba is a member of the editorial board of the journal "Philologica Jassyensia" of the Romanian Academy (<https://philologica-jassyensia.ro/>), indexed in Clarivate Analytics – Emerging Sources Citation Index (Q4).

Websites

Research Gate: <https://www.researchgate.net/profile/Elena-Tamba>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5372-2363>

Personal academic page: <https://acadiasi.org/cercetatori/tamba-elena/>

Anexa 3 - Metodologii utile

The Delphi method - Prezentare de Mihai Chițea

The Delphi method is one of the most popular forecasting qualitative techniques (relying on human judgement instead of measurable data), developed in the second part of the 20th century, initially for the industrial sector, where predictions were difficult to achieve due to the rapid technological advances. Later, this instrument was also adapted to various domains, including forestry management, agri-food sector, climate changes and many more. It is a useful method to reach consensus and to generate ideas, especially in research that approach a complex theme that requires the involvement of experts from a specific domain. Being a structured, anonymized and iterative survey of a group of experts, it can be used for reaching consensus regarding different and difficult subjects that would be hard to approach by using other face to face methods, like focus groups.

As regards the structure, the Delphi method usually comprises two or more rounds of structured questionnaire, as follows:

- A brief introduction regarding the aim of the research including some general information about the specific subject. This is sent together with the first round of questions to the participants,
- Collection of the responses for the first round, analysis and anonymized feedback sent back to participants, together with the questions from the second round,
- Collection of the responses for the second round, analysis and anonymized feedback sent back to participants, together with the questions from the third round,
- At the end of the exercise, a report is prepared and presented to the experts/participants in the Delphi exercise.

The number of Delphi rounds depends on the size of the target group (experts/participants), the investigated subject and the specific method of applying this instrument. Usually, the Delphi method is applied using on-line methods, all the interactions with the group of participants (sending questions, receiving answers, analysis and anonymized feedback) being managed from a distance. There is also the possibility of applying the Delphi method in a face-to-face meeting. This approach, called mini-Delphi, can be used in the case of a smaller group of experts/participants, all the stages of the exercise being run in a single meeting. Regardless of the approach used by the research team (on-line or face-to-face), the minimum number of stages for a Delphi exercise is two.

Acknowledgement

This document is a knowledge transfer action in the CLIPP centre (Center for Logistics in European Projects Development), and an *ante-factum* action in the Cesar Center of Excellence (www.cesar2030.eu).

The content of this presentation does not reflect the official opinion of the European Union or European Research Council. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the authors.